

**AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No
5998**

**PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL
PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA
CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE
EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).**

**Antropólogos: Nubia Claudina Agudelo Rave
Daniel Sánchez Gómez**

Medellín, 19 de Noviembre de 2016

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

CONTENIDO

1. MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO.....	6
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	9
2.1. Descripción de actividades y afectación por obras	11
2.1.1. Equipo a utilizar:	11
2.1.2. Explotación y cargue en las fuentes:	11
3. CONTEXTO AMBIENTAL.....	12
3.1. Geología y geomorfología.	12
3.2. Clima.....	14
3.3. Zonas de Vida.....	15
3.4. Hidrografía.....	15
4. ANTECEDENTES.....	17
4.1. Arqueologicos	17
4.1.1. Complejidad Social.....	21
4.1.2. Histórico.....	22
4.2. Consideraciones Conceptuales.....	23
5. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACION.....	24
5.1. Objetivos	25
5.1.1. Generales	25
5.1.2. Específicos	25
6. METODOLOGÍA.....	26
6.1. Fase 1. Documentación y diagnostico	26
6.1.1. Equipo de Trabajo.....	27
6.2. Fase 2. Campo.....	27
6.2.1. Fichas de registro	28
6.2.2. Fotografía.....	29
6.2.3. Geo-referenciación	29
6.3. Fase 3. Análisis de Laboratorio e informe final.	29
6.3.1. Procesamiento de la información	29
6.3.2. Análisis de los Materiales recuperados.	30
6.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.	30
6.4.1. Potencialidad Alta:	30
6.4.2. Potencialidad Media:	30
6.4.3. Potencialidad Baja:	31
7. ARQUEOLOGIA PÚBLICA Y DIVULGACION.....	32
7.1. Actores Institucionales.	32
7.1.1. Planeación Municipal.	32
7.1.2. Palacio de Cultura.....	33

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

7.2.	Personas Naturales.	34
7.3.	Plan de Manejo Arqueologico, arqueologia publica y divulgacion de los resultados.	36
7.3.1.	Casa de la Cultura y Grupos de Vigías del Patrimonio.	36
7.3.2.	Población Joven.....	36
7.3.3.	Personal de la Obra.	36
8.	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	37
8.1.	Título minero SL-0366-68	37
8.2.	Título minero SL-0367-68	40
8.3.	Descripcion de las actividades arqueologicas por unidades de Paisaje.	46
8.3.1.	Playas aluviales, barras de sedimentación y terrazas inundables.	48
8.3.1.1.	Comportamiento estratigráfico en las zonas inundables.....	49
8.3.2.	Terrazas secundarias (no inundables).....	50
8.3.2.1.	Comportamiento estratigráfico en las terrazas de segundo nivel	52
8.3.3.	Laderas, coluvios y taludes.....	53
8.3.3.1.	Comportamiento estratigráfico en el área de estudio.	54
8.4.	Los Hallazgos	55
9.	LABORATORIO ARQUEOLÓGICO.....	57
9.1.	Antecedentes cerámicos.....	57
9.2.	Asociación cultural de la cerámica.....	61
9.2.1.	Grupo de fragmentos Indeterminado	62
9.3.	La Muestra Cerámica.....	63
9.3.1.	Pre-guane Cerámica Teres.	64
9.3.1.1.	Características de la pasta	65
9.3.2.	Tipo Los Santos Carmelita Burdo.....	67
9.3.3.	Morfología de la vasija	69
10.	ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA PRELIMINAR.	71
11.	COMENTARIOS FINALES.....	73
12.	BIBLIOGRAFÍA	74

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Coordenadas Ubicación del Proyecto.	9
Tabla 2.	Formato para registro de datos.	28
Tabla 3.	Resumen de las observaciones realizadas en el título minero SL-0366-68.....	38
Tabla 4.	Pruebas de Pala Realizadas en el Titulo Minero SL-0366-68	40
Tabla 5.	Resumen de actividades realizada.....	41
Tabla 6.	Observaciones realizadas en el Titulo SL-0367-68	41
Tabla 7.	Pruebas de Pala realizadas en el Titulo Minero SL-0367-68.....	42
Tabla 8.	Perfil Estratigráfico, Titulo Minero SL-0367-68.....	45
Tabla 9.	Recoleccion Superficial Titulo Minero SL-0367-68	46

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Tabla 10. Actividades arqueológicas por unidades de paisaje.....	46
Tabla 11. Frecuencia material cerámica.....	64
Tabla 12. Coordenadas Polígono para Monitoreo Arqueologico.....	72

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Áreas de Explotación.....	10
Figura 2. Imagen Satelital Tomada de Google Earth. Áreas de Explotación.	10
Figura 3. Interfaz de la APP.....	29
Figura 4. Polígono para monitoreo arqueológico.....	71

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Formación erosionada por el lecho del río con gran cantidad de fósiles marinos comunes a toda el área.	13
Foto 2. Terraza del cuaternario Reciente, en el área de explotación, labrada por el lecho del río.	13
Foto 3. Playas formadas por el río.....	14
Foto 4. Vista panorámica, Playas con vegetación formadas por el río.	14
Foto 5. Entrevista Planeación Municipal.....	33
Foto 6. Visita Casa de la Cultura que se encontraba cerrada	33
Foto 7. Entrevista Palacio de Cultura.....	34
Foto 8. Mural Palacio de Cultura. Convenio con el Ministerio de Cultura.....	33
Foto 9. Charla con el Señor Efraín García.....	34
Foto 10. Charla con la señora Semiramis (Semi), estudiante de turismo del municipio y el señor Efraín.	34
Foto 11. Portada del libro de la señora Semiramis.	35
Foto 12. Fotografías Historicas de Socorro en la casa del Señor Efraín	35
Foto 13. Capacitación del personal auxiliar de la obra.....	35
Foto 14. Capacitación del personal auxiliar de la obra.....	35
Foto 15 y. Foto 16. Paisaje del Título Minero SL-0366-68.....	38
Foto 17 y Foto 18. Paisaje en TM SL-0367-68.	41
Foto 19. Paisaje en el área de estudio.....	48
Foto 20. Prueba de pala en terraza inundable.	49
Foto 21 y 22. Playas e islas inundables.	49
Foto 23. Comportamiento estratigráfico en zonas inundables.	50
Foto 24. Terraza de segundo nivel, no inundable.	51
Foto 25. Terraza de segundo nivel, no inundable.	51
Foto 26. Perfil estratigráfico en terrazas de segundo nivel.....	53
Foto 27 y 28. Izq. Ladera con material rocoso. Der. Pendiente muy inclinada que termina en talud en el cauce del río.	54
Foto 29 y 30. Izq. Unidad de ladera que termina en el cauce del río. Der. Afloramiento rocoso conformando un talud que delimita el cauce del río Fonce.	54
Foto 31. Comportamiento estratigráfico en la zona de laderas.	55
Foto 32 y 33. Izq. Perfil en zona de hallazgos en superficie. Der. Ubicación de materiales cerámicos expuestos.....	56
Foto 34. Fragmentos cerámicos tipo Los santos carmelita burdo	62
Foto 35. Fragmentos cerámicos pre-guane tipo Teres.....	62
Foto 36. Fragmentos grupo indeterminado	63
Foto 37. Fragmento de borde.....	65

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

<p>FECHA: 19/11/2016</p>	<p>AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998</p>
------------------------------	--

Foto 38. Desgrasante con partículas máficos, cuarzo, feldespato y ferruginoso66
Foto 39. Fragmentos con pintura roja67
Foto 40. Desgrasante con partículas de feldespato, máficos, ferruginoso y cuarzo.68
Foto 41. Fragmento vasija globular70

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Plan de Manejo Arqueológico: Monitoreo Arqueológico.**
- Anexo 2. Plan de Manejo Arqueológico: Divulgación De los resultados Obtenidos**
- Anexo 3. Fichas de Registro Laboratorio.**
- Anexo 4. Planos.**
- Anexo 5. Fichas de registro de actividades realizadas.**

<p>Revisó: CA DS</p>	<p>Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ</p>	<p>Versión (Fecha): d/m/año</p>
------------------------------	---	---

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

1. MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO

Ninguna ley en Colombia define lo delimita lo que se debe considerar como patrimonio cultural de la nación (Ministerio de Cultura, 2010:10). Se ha entendido esta como una construcción social por parte de las personas que habitan una determinada área dentro del territorio nacional y que mediante un proceso *“razonable y reflexivo y público, les confiere declaraciones de identidad (Ministerio de Cultura” 2010: 12).*

Para el caso del patrimonio arqueológico de la nación, este goza de protección especial, que implica, que no debe tener declaratoria para ser considerado como tal (Lineamientos ICAHN, 2010), y que en cualquier circunstancia, este debe ser salvaguardado, difundido y conservado.

Lo anterior, toma especialmente fuerza en los casos donde se da explotación, y transformación de los recursos naturales buscando establecer una preservación de los elementos patrimoniales y el desarrollo sostenible en una determinada área, se encuentra sustentado jurídicamente en lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, por los artículos 12 y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008 y demás normas pertinentes, el artículo 1° del Decreto 1397 de 1989, así como por lo establecido en el decreto 833 de 2002 (Decreto 763 de 2009) y las disposiciones del régimen reglamentario del decreto 763 de 2009.

Toda esta normatividad se materializa en los Lineamientos técnicos presentados por el Instituto Colombiano de Antropología (ICANH), en donde se hace expreso el hecho de que en toda el área del territorio nacional en las que se requieran licencias o autorizaciones en las entidades ambientales, o que ocupen un área mayor a una hectárea, precisen de licencias de urbanización, parcelación, o construcción, o en los casos donde:

“...(El Territorio nacional) como un área de potencial riqueza en materia de patrimonio arqueológico, de tal forma que la ausencia de declaratorias o de un concepto técnico o científico sobre la existencia de bienes arqueológicos en determinada área del territorio, no puede ser considerada como argumento suficiente para adelantar actividades que puedan llegar a afectarlo sin que se tomen las medidas que define y exige la ley” (ICANH: 1)

La segunda implicación visible está relacionada con el hecho de que la entidad competente para otorgar los permisos de intervención sobre el patrimonio arqueológica,

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que establece una serie de pasos a la hora de hacer la solicitud de este tipo de estudios, considerados como Arqueología Preventiva.

Según el decreto 763 de 2009 título IV, artículo 55 párrafo 4. Esta se entiende cómo:

Programa de Arqueología Preventiva es la investigación científica dirigida a identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción.

En este sentido, el propósito de los programas de arqueología preventiva, está marcado por la necesidad de

“Evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico por la construcción y operación de las obras, proyectos y actividades anteriormente mencionados, así como formular y aplicar las medidas de manejo a que haya lugar para el Plan de Manejo Arqueológico correspondiente” (Decreto 763 de 2009 título IV, artículo 55 párrafo 4)

Los programas de arqueología preventiva tienen varios fases de trabajo que son: 1. Diagnóstico, 2. Prospección y diseño del Plan de Manejo Arqueológico, 3. Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico, 4. Divulgación de los resultados (Lineamientos ICANH, 2010).

Este trabajo, corresponde a la segunda fase, la de Prospección y diseño del Plan de Manejo Arqueológico, y que busca identificar las áreas con potencial a partir de muestreos subsuperficiales y superficiales, recolecciones estratigráficas, caracterización de las áreas de trabajo, y análisis de laboratorio, en las que de acuerdo a las evidencias y en relación con las unidades arqueológicas, se diseña el Plan de Manejo Arqueológico, que debe ser ante todo de obligatorio cumplimiento, y que le corresponde al ICANH, supervisar la ejecución del mismo.

En este sentido, el programa que nos toca aquí, de arqueología Preventiva, está encaminado a obtener y evaluar la afectación que se diera sobre el patrimonio arqueológico que se encuentre en el área donde se van a construir las distintas obras y

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

aplicar las medidas de manejo a que haya lugar (Decreto 763 de 2009, artículo 55, parágrafo 4º).

De igual manera, diseñar, reportar y aplicar procesos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico a través de las fases de diagnóstico, prospección, formulación, ejecución del Plan de Manejo y divulgación de resultados, de acuerdo con los parámetros establecidas por el ICANH en el documento "Régimen Legal y Lineamientos Técnicos de los Programas de Arqueología Preventiva en Colombia (ICANH, 2010:)

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo, da cuenta de la licencia de investigación No 5998 que corresponde a la **PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LOS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha)**. Expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAHN, quien define los parámetros legales de la llamada arqueología preventiva que se desarrolla dentro del país.

Esta licencia, aprobó la intervención que se ejecutó en el predio denominado Las Brisas, Vereda Caraota del Municipio del Socorro, margen Sur- Occidental de los Ríos Suarez y Fonce, lugar conocido como Baraya, distante aproximadamente 6 Km por carretera del sitio denominado Berlín que se localiza en la vía San Gil- Socorro. Ver Plano 1. y que hace parte de las obras de explotación minera conjunta de las Licencias Especiales de Explotación Minera Nos. SL-0367-68 y SL-066-68 entre los lechos de los ríos Fonce y Suarez. (Tabla 1).

Tabla 1. Coordenadas Ubicación del Proyecto.

ÁREAS DE EXPLOTACIÓN				
LICENCIA	SL-0366-68 2 Has. + 1.299,0553 M ²		SL-0367-68 5 Has. + 7.258,2487 M ²	
PUNTO	X	Y	X	Y
1	1089765.000	1211630.000	1089765.000	1211630.000
2	1089273.690	1211690.325	1089677.538	1211678.481
3	1089183.121	1211650.002	1089327.538	1211678.481
4	1088937.411	1211650.002	1089327.538	1211828.481
5	1089236.231	1211783.045	1089499.673	1211881.108
6			1089677.556	1211778.408

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Figura 1. Áreas de Explotación.

Figura 2. Imagen Satelital Tomada de Google Earth. Áreas de Explotación.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

2.1. Descripción de actividades y afectación por obras¹

Se debe señalar que el sector correspondiente a los polígonos concesionados por AGENCIA NACIONAL MINERA en las licencias mineras (SL-0367 y SL-0368), corresponden a áreas que fueron objeto de explotación y trituración de materiales de arrastre extraídos de los mismos sitios donde se pretende realizar la ejecución del presente proyecto(EIA, 2016), por lo tanto se espera encontrar el área de intervención directa con importantes alteraciones que han incidido en el deterioro de los posibles contextos arqueológicos ubicados allí

La extracción del material se llevará a cabo a cielo abierto, mediante el sistema de piscinas, que consiste en señalar sectores de 20 a 30 metros cuadrados y hasta una profundidad de 1.5 metros; una vez se agote el material depositado en esta área queda una pequeña piscina, la cual con el tiempo se rellenará con material proveniente de la creciente del río, luego se prosigue con la siguiente área la cual se ubica adyacente a la anterior y a unos 5 metros de distancia donde se repite la misma operación, permitiendo que se recuperen los depósitos para volver a realizar la operación de explotación

2.1.1. Equipo a utilizar:

La operación con maquinaria se clasifica en cuatro (4) grupos, utilizando para ello equipo propio y/ o alquilado a terceros, conforme a la actividad programada que lo requiera, a saber:

2.1.2. Explotación y cargue en las fuentes:

Se prevé la utilización de una excavadora montada sobre orugas, de la serie 200 y/o 300 preferiblemente y con los siguientes rangos de operación y de servicio: 20.6 Ton- 31.6 Ton de peso bruto, 1.17M3-1.96M3 de capacidad en el equipo de corte y cargue, 138HP-247HP de potencia y preferiblemente equipada con líneas húmedas y martillo rompedor.

¹ Tomado del E.I.A del proyecto.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

3. CONTEXTO AMBIENTAL.

El Departamento de Santander, se encuentra en el costado occidental de la Cordillera Oriental, esta subdividido en 87 municipios, que conforman las provincias de Sotomayor, Guanentá, Magdalena Medio, Vélez, Comunera y de García Rovira (Departamento de Santander-UIS, 2011: 17). El municipio de Socorro, hace parte de la provincia comunera, limita al norte, con los municipios de Cabrera y Pinchote, al sur con Confines y Palmas del Socorro, al oriente, con Páramo y al occidente, con Simacota y Palmar.

3.1. Geología y geomorfología.

El área de interés, se encuentra en la provincia geológica de la cordillera oriental sobre las estribaciones occidentales de dicha cordillera. Esta región se caracteriza por tener pliegues anticlinales y sinclinales amplios, que van en dirección Nor-Oeste-Nor Occidente (Departamento de Santander-UIS, 2011: 23) Esta provincia, está conformada por rocas sedimentarias del Jurásico y Cretácico y se encuentra limitado por las falla de Bucaramanga-Santa Marta al oriente y la falla La Salina al occidente.

Dentro de la fallas del área, sobresalen anticlinales (De los Cobardes y Jesús María), Sinclinales (Suaita-Chima, Sinclinal del Nuevo Mundo, Sinclinal de Jesús María) y Fallas (Rihachuelo, Fala el Carmen, Honduras, Landázuri, y la Falla del Suarez).

Esta última con una longitud de aproximadamente 120 km. Va desde Barbosa al sur hasta la falla de Bucaramanga-Santa Marta, tiene una inclinación al occidente y sigue el curso de los ríos Suárez y río de Oro. Esta falla afecta rocas del jurásicas y cretácico (formaciones Jordán, Girón, Los Santos (Tambor), Rosa Blanca, Paja) y en la parte final, afecta rocas del Paleozoico (Departamento de Santander-UIS, 2011: 28-29)

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 1. Formación erosionada por el lecho del río con gran cantidad de fósiles marinos comunes a toda el área.

Foto 2. Terraza del cuaternario Reciente, en el área de explotación, labrada por el lecho del río.

La ubicación del municipio al occidente del macizo de Santander, entre la falla del Suárez y el Sinclinal del Páramo (DIAGNOSTICO EOT Sf.) forma un relieve con presencia de fallas normales y pliegues suaves, destacándose la falla de Confines y el anticlinal del mismo nombre, y otras fallas como Llano Grande, Socorro, del Monumento y Naranjal (Ibíd)

En las partes bajas, asociadas a los ríos, este corresponde un Relieve de Valle Aluvial; relativamente plano y estrecho que separa las áreas que lo circundan y que puede corresponder a montañas o colinas, de igual manera, se observa la formación de terrazas de primer y segundo orden.

La acción de las dinámicas de los sedimentos, lleva a que se genere lo que se denomina como depósitos del cuaternario que cubren la mayor parte de la zona.

Cuaternario (Qal, Qd). En el área se encuentran depósitos aluviales y de derrubio. Los primeros se observan en las márgenes de los ríos Fonce y Suárez constituido por acumulaciones de material rocoso heterogéneo dentro de una matriz arenosa. Los segundos se presentan al Norte del municipio y están constituidos por fragmentos angulares de diferentes tamaños de roca caliza y arenisca dentro de una matriz margosa. Siendo aportada principalmente por la formación Tablazo y Simití y en menor grado por la Paja y Rosa Blanca.

De igual manera, es común observar en las partes planas del cauce del río, la presencia de pequeñas islas que se forman a partir del sedimento existente, y en los que han

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

llegado a darse la formación de vegetación de gran tamaño. No obstante estos, están sujetos a la inundación, y para el caso específico del área de estudio, no sobrepasa los 10 años de existencia.

Foto 3. Playas formadas por el río.

Foto 4. Vista panorámica, Playas con vegetación formadas por el río.

3.2. Clima.

Es común encontrar condiciones de precipitación dadas por la zona de confluencia inter tropical y la geomorfología del área que actúa como barrera en el piedemonte de la cordillera, que en los valles de los ríos Chicamocha, bajo Suárez y Fonce presenta un microclima con condiciones de aridez.

El area de estudio, se caracteriza por tener una precipitación de tipo Bimodal, esto implica la existencia de dos periodos secos (Diciembre-Marzo y Junio-Julio) y lluviosos (Abril-Mayo y Agosto-Noviembre) en el año. (PMA, 2015). Durante los meses de febrero a marzo, se observa la mayor temperatura, de con 25.8 °C y el más frío octubre con 23.9 °C. Los meses restantes oscilan entre 25.4 y 24 °C. (PMA, 2015).

La precipitación es menor de 1200 msnm al año, y una humedad relativa del 65% al 70%, con un brillo solar alto y una evapotranspiración alta, lo que hace que el déficit de agua en los suelos de la región sean constantes (Departamento de Santander-UIS, 2011:89)

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

“En el estudio de brillo solar en Colombia se considera que el área formada por el cañón del Chicamocha, Suárez, Fonce es el núcleo de brillo solar de Santander y el segundo de la cordillera oriental. Los fenómenos que influyen en la ausencia de nubes y la baja precipitación de la región son las barreras geográficas - como la serranía de Los Cobardes- y la nula condensación sobre el valle, debido a que la humedad no se recicla. Aunque las precipitaciones no son del todo insignificantes en esta región, su tendencia a la aridez se debe a las altas evapotranspiraciones, que no alcanzan a ser cubiertas por el agua disponible, por lo que se presentan deficiencias de agua en los suelos de la región, lo cual sólo permite el crecimiento de vegetación natural de tipo xerofítico” (Departamento de Santander-UIS, 2011:90)

3.3. Zonas de Vida

Comprende una vegetación de Bosque seco tropical (bs – T), que se encuentra entre los 635 y los 1200 msnm y un índice de precipitación que oscila entre los 1200 y 1400 mm anuales, y temperaturas superiores a los 24°C.

Estos se caracterizan por la presencia de vegetación arbustiva de densidad media, con presencia de árboles y ocasionalmente vegetación xerofítica. Son áreas con propensión a la aridez. (PMA, 2015).

La Flora, está compuesta por árboles nativos, algunos introducidos y otros tras especies propias de cultivos. Algunas de la especies más representativas: Guayacán (tabebuia), Ceiba (ceiba pentandra), Gallinero (pithecellobium dulce), mamoncillos (melicocca bifuga), mangos (manguifera indica), papayos, nísperos, palma de corozo, Guásimos (Guazuma Ulmifolia), el hobo (Spondios nombin); frutales como naranjos (citrus sinensis), mandarinas, aguacate, limón, cuescos (PMA, 2015).

La fauna silvestre se encuentra restringida por las mismas condiciones de la zona de vida, con escasa vegetación y fuentes de alimento. Según los habitantes del lugar se aprecian lagartos, faras, ardillas, conejos, mirlas y picures.

3.4. Hidrografía.

Las dos cuencas de interés corresponden al río Suarez y Fonce. El primero, nace en la laguna de Fúquene en los límites entre Boyacá y Cundinamarca se caracteriza por presentar características torrentosas debido a la pendiente del río. La cuenca del Suárez

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

tiene una extensión total de 982.300 Ha., una pendiente media desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Sogamoso (confluencia Suárez - Fonce) de 17 m/km y una altura máxima de 3.700 y mínima de 700 msnm. El caudal medio multianual es de 195 m³ /s, sin tener en cuenta el caudal medio de la cuenca del río Fonce que es de 90 m³ /s. Las principales subcuencas en el departamento de Santander corresponden a los ríos Oibita o San Bartolomé, Lenguaruco, Cuchinero y Ubazá (Departamento de Santander-UIS, 2011: 127-128)

Por otro lado, la cuenca del río Fonce, nace en los límites con el departamento de Boyacá, serranía de Peña Blanca (páramo de Pan de Azúcar), desemboca en el río Suárez, en inmediaciones del municipio de El Socorro, y se caracteriza por presentar pendientes mayores del 25% y una longitud total de 98 km. La altura de la cuenca, va desde los 3.800 msnm, en sus nacimientos, hasta llegar a 700 msnm, al desembocar en el río Suárez. Este río transcurre por los municipios del Socorro, Pinchote, San Gil, Valle de San José, Ocamonte, Charalá, Curití y Mogotes, entre otros. Las principales subcuencas del mismo son el río Curití, río Mogoticos, río Taquiza-Tute y río Pienta, los cuales generan un caudal de escorrentía media multianual de 90 m³ /s. (Departamento de Santander-UIS, 2011: 127-128)

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

4. ANTECEDENTES

4.1. Arqueologicos

El paisaje santandereano ubicado en la zona norte y costado occidental de la cordillera oriental ha sido objeto de estudio desde los años 40 por parte de investigadores como Henri Rocheraux (1920), Justus W. Schottelius (1946), Eliecer Silva Celis (1946) y más recientemente Morales y Cadavid (1984), Roberto Lleras (1989), Víctor González (1993), se han empeñado en estudiar, relatar y reconstruir los fragmentos de dicha historia.

La cantidad de redes y sub-cuencas hidrográficas que se presentan en la zona Santandereana como la del Río Sogamoso, Fonce, Suarez, Lebrija, Río Frio, Río de Oro entre otros han sido de alta importancia y se constituyeron posiblemente como vías de acceso y penetración que, desde el Valle del Río Magdalena, pudieron ser utilizadas por los diversos grupos humanos desde épocas remotas con la finalidad de buscar nuevos asentamientos y expansión por la región.

La presencia humana en la zona montañosa de la Cordillera Oriental, precisamente en los territorios de la montaña santandereana, se dio aproximadamente desde el siglo I a.C. (Lleras, 1989); este periodo de ocupación o asentamiento se caracterizó por la adecuación de aterrazamientos, construcción de terraplenes, y acondicionamiento de cuevas. Lo anterior permite pensar en la complejidad de los procesos de apropiación del espacio por parte de los grupos indígenas que se asentaron en la región. Lo que les permitió movilizarse por un vasto territorio teniendo acceso a diferentes pisos térmicos, diversos tipos de suelo y características fisiográficas (terrazas y llanuras aluviales, laderas de diferentes pendientes, complejos rocosos con abrigos y cuevas, altiplanos, y valles con abundantes recursos para su subsistencia)

Según evidencias arqueológicas, se ha planteado que los primeros grupos humanos que existieron en la zona estaban conformados por pequeñas bandas cazadoras y recolectoras, similares a las que llegaron y ocuparon los diferentes lugares del continente. De acuerdo a los estudios habitaron posiblemente en unidades geomorfológicamente denominadas terrazas terciarias parcialmente alejadas de los cauces del río; y, en menor medida, habitaban llanuras o planicies de inundación, específicamente sobre terrazas aledañas al río, donde predominan los materiales coluviales y aluviales (arena, grava, limos y arcillas), estas se observan cerca de las riberas y confluencias de los ríos por debajo de los 500 m.s.n.m. y colinas de piedemonte cordillerano por debajo de los 600 m.s.n.m. (Moreno, 1991; López, 1991; ISAGEN S.A., 1997 En: Restrepo, 2015).

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Las evidencias arqueológicas para la etapa de poblamiento se corresponde con elementos como artefactos líticos tallados entre ellos raspadores laterales y rectangulares, navajas triangulares y sub-rectangulares, cuchillas sobre lascas concoides, tajadores, cinceles, puntas de proyectil, instrumentos de pesca, perforadores, cuchillos elaborados en rocas sedimentarias (entre las que se destacan lidita o chert negro y chopper). La industria lítica se constituye como uno de los elementos más relevantes de la cultura material de los grupos de esta región, pues aparece constante y permanente a lo largo de la región, evidenciándose así su uso generalizado y con ello los patrones de actividad y mecanismos empleados para la subsistencia y supervivencia en los ecosistemas y paisajes específicos de la zona (ibíd.).

La economía de los primeros pobladores de la región se encontraba fundamentada en actividades como la caza de animales (el venado, el curí, el armadillo, las hormigas, entre otros), la recolección y la pesca. Los lugares donde se desarrollaba la actividad humana eran principalmente sitios localizados a los alrededores de los lagos, praderas, manantiales y cursos de agua donde los recursos faunísticos y vegetales se concentraban como respuesta a las crecientes de los niveles de agua que, en general en el corredor del Magdalena, ofrecían unas condiciones apropiadas para el desarrollo de múltiples especies que eran aprovechables (Lleras, 1989: 17).

Los primeros poblamientos en la región Santandereana, según la información arqueológica, se estiman alrededor del décimo primer milenio antes del presente (López, 1991), sin embargo, Lleras (1988) sugiere que los restos materiales indican que la ocupación Guane, habitaba en “pequeñas aldeas rodeadas por campos de cultivo, conservaban aún practicas relacionadas con la caza y la pesca y desarrollaban empresas extractivas como la explotación de la sal “(p.18).

De igual forma resulta interesante pensar en la posible interacción o contacto que tuvieron la variedad de grupos humanos que ocuparon la región, entre los que se identifican: los Chitareros que limitaban con los Guane al Suroccidente, los Laches al Suroriente, los Yaregués al Occidente y los Motilones al Norte, extendiendo su territorio muy lejos al Nororiente, hasta territorios de la provincia colonial de Mérida, en el actual Estado Táchira, Occidente Venezolano. La arqueología sobre los Chitareros inicia con las investigaciones realizadas Rocheraux en 1920, donde describe algunos elementos materiales encontrados en un cementerio indígena cerca de Pamplona (Pabón, 1992). Este primer acercamiento al conocimiento del grupo de los Chitareros quedó simplemente en una descripción, aunque se intentó hacer una clasificación de elementos cerámicos

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

basado en el contenido de la arcilla (composición), la decoración y la forma de las muestras (Rocheraux, 1920).

En uno de los trabajos arqueológicos sistemáticos realizados por el autor Víctor González en 1993, donde se propone periodos de ocupación es el realizado para el Valle de Iscalá², Municipio de Chinácota, Norte Santander. En este trabajo se propone dos periodos de ocupación para la zona:

- El primero es el periodo Chitarero temprano: el cual comienza con una fecha aún indeterminada y se extiende aproximadamente hasta el siglo X d.C, este se encuentra caracterizado por la distribución cerámica clasificada como Iscalá Incisa.
- El segundo es el periodo Chitarero tardío: que corresponde a la distribución cerámica Iscalá Granulada ubicándose tentativamente entre el siglo X y XVI d.C. (González 1993, 2002).

La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el departamento de Santander se han concentrado principalmente en el grupo Guane. A través de varias investigaciones se definieron tres momentos de ocupación que iniciaron probablemente alrededor del siglo I a.C. El primer periodo se encuentra estimado alrededor del siglo I a.C. hasta el siglo VII d.C. y que fue caracterizado por Bray como Pre-guane, allí se define la existencia de una sociedad que habitaba la zona y utilizaba las cuevas como lugar de enterramiento, a la cual corresponde la tradición Cerámica Incisa que comparte rasgos y formas con la definida para el complejo Herrera de la Sabana de Bogotá y Boyacá. (Lleras, 1989)

El siguiente complejo se identifica como Guane temprano y se sitúa entre los siglos VIII y XIII de nuestra época y se define por los tipos cerámicos Villanueva ocre/crema-negro, los Santos carmelito burdo, los Santos micácea rojo y los Santos micácea fina. En este complejo, se destacan principalmente las vasijas con decoración incisa y superficies brillantes, las copas pintadas en color ocre sobre fondos crema o negro, este complejo se ubicó hacia las regiones del norte y oriente en la Mesa de Bucaramanga y de Los Santos, Barichara y sobre el sector inferior del río Chicamocha y la zona aledaña a los páramos del suroriente (Lleras, 1985 y 1989). Esto parece corroborar la conclusión propuesta por Morales y Cadavid (1984) sobre el territorio de ocupación Guane donde se incluía la zona

² Este trabajo fue una de las primeras investigaciones donde se intentó definir periodos de ocupación mediante asociaciones estratigráficas, correlacionando los resultados con los datos etnohistóricos de población Chitarera que estaba registrada en libros coloniales.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

de Bucaramanga y el Río de Oro, es decir, extendiendo sus límites más allá de la Mesa de los Santos.

Por último, el complejo Guane Tardío correspondiente al periodo de la Sociedad que algunos han denominado Cacical, que habitaba la región al momento de la invasión europea, y que se ubica cronológicamente entre el siglo XIII d.C. y el siglo XVII d.C. Este complejo incluye los tipos cerámicos denominados Oiba rojo/rojo-naranja y Chicamocha inciso-impreso y se trata de una cerámica incisa no brillante, con variantes en la decoración, pero con una calidad notablemente inferior en cuanto a la pasta (Lleras y Vargas, 1990). Parece que la dispersión geográfica de este grupo comprende básicamente el centro, sur y occidente de Santander, en la cuenca del río Suárez, en las mesetas de Géridas y Barichara, en el alto Chicamocha, las regiones de Oiba y Guapotá y la Serranía de los Cobardes (Cadavid, 1989; Lleras, 1989).

Por otro lado, Lleras (1989) dice que la ocupación Guane Temprano y Tardío son similares en cuanto a términos materiales (cerámica) pero es posible distinguirlas por sus características particulares, su localización geográfica y su cronología correspondiente a los siglos VIII y IX de esta era (Ibíd.). De este modo, es posible suponer que los territorios de la región Santandereana fueron espacios de actividad y asentamiento para diferentes grupos indígenas. Estos aspectos son de gran importancia a la hora de entender la configuración de poblamiento, desarrollo, interacción, dinámicas sociales y culturales, de los grupos que habitaron la zona.

En 1988, Lleras, realiza una investigación arqueológica en el sitio conocido como la Loma del Colegio en el municipio de Landazuri. El investigador, reporta dos tipologías cerámicas Rojo sobre Naranja asociada a los Guane, y Landazuri Crema Incisa con formas típicas guane aunque asociada a los grupos del Magdalena pero con rasgos típicos Guane, como la mucura, de igual manera reporta la presencia de copas, y orfebrería típica Guane.

La relación estratigráfica entre las evidencias cerámicas, la orfebrería y la evidencia en general, lo lleva a plantear la posibilidad de que existieran relaciones entre los pueblos Guane, y las comunidades de las tierras bajas del Magdalena, de donde hacían usufructo de productos como el algodón y oro principalmente.

Con respecto a esta interpretación, Langebaek, 1992, realiza una crítica a este tipo de interpretaciones en la medida en que carece de fundamento, según el debido a las implicaciones que tiene el término “Colonia” para la complejidad de estos grupos, que el considera como comunidades locales, como se verá más abajo. De igual manera se

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

apoya en el hecho de que probablemente hubo otro tipo de relaciones entre grupos, como fue intercambio, contacto, pero no necesariamente la presencia de colonias.

4.1.1. Complejidad Social.

Langebaek (1992), ha llamado la atención sobre el origen y desarrollo de las sociedades complejas en el nororiente de Colombia y norte de Venezuela, basándose inicialmente en el modelo evolutivo propuesto por Reichel-Dolmatoff (1997) aunque difiere de este, en el énfasis dado a lo que se podría considerar como los catalizadores del cambio. En este sentido, hace énfasis en la ecología de inicio de la agricultura, la semi-cultura, vegeculura, modelos de organización política, intrcambio entre otros aspectos.

En este texto, interesa de manera principal, la mención que se hace de los grupos Guanes y Chitareros en la cordillera oriental.

Para el investigador, estos grupos no sobrepasaron los límites de las comunidades locales, es decir, hacían parte de pequeñas comunidades autónomas, sin formar confederaciones políticas bajo la dirección de un centro permanente (Langebaek, 1992:80); mas allá, el prestigio de los caciques era temporal, y en algunos casos solo visibles en caso de guerra, de igual manera no existían prerrogativas y a menudo, el investigador sugiere una diferencia con los cacicazgos Muisca y Laches p.e. que tenían una especialización encaminada al mantenimiento por parte del pueblo a las personas que ejercían las funciones de caciques, capitanes y chamanes, es decir un manejo de excedentes encaminado al mantenimiento de estos especialistas.

Los grupos Guane, tenían un jefe visible con una unidad básica de organización igual, "Capitanía" Matrilineal que podían agruparse en pueblos o en cacicazgos pero no en confederaciones (Langebaek, 1992:80); Por otro lado, los grupos Chitareros, eran diferentes comunidades autónomas que se asentaron al oriente del área habitada por los Guanes

" la base de la organización política estaba constituido por pequeños grupos de descendencia que en los documentos de archivos fueron denominados "parcialidades" (Colmenares, 1969:13-7), en la mayoría de las parcialidades chitareras el cargo del cacique era muy poco importante además en algunos casos se prefería pasar el cargo de tío a sobrino, siguiendo la norma imperante entre los muisca y los guanes y los laches; sin embargo en otras ocasiones se pasaba de

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

padre a hijo siguiendo las normas de herencia patrilineaes..." (Langebaek, 1992:81)

No obstante lo anterior, para el investigador, estas poblaciones de cacicazgos locales y poblaciones autónomas, tuvieron siempre un control ecológico, y fueron autosuficientes con los productos de subsistencia, a la hora de hablar de intercambio y rutas de comercio, este aspecto no jugó un papel preponderante en las distintas comunidades locales.

Sin embargo, estos tipos de planeamiento, debe ser visto a la luz de otras evidencias arqueológicas que permitan tener una lupa sobre otros aspectos de la complejidad social en el norte de américa del sur, como podrían suponerse, procesos de complejidad al interior de las comunidades, y no en el énfasis dado a la difusión y el intercambio.

A manera de conclusión, en el caso de las ocupaciones indígenas prehispánicas y poshispánicas en el territorio de la montaña santandereana, es necesario tener en cuenta que hay problemas de investigación que aún quedan por identificar, y que lo más importante es refinar las secuencias cronológicas, definir patrones de ocupación y de enterramiento prehispánico, estimar las áreas de contacto, intercambio y relaciones comerciales, estudiar el acceso y uso de recursos, etc. Además es necesario un enfoque interdisciplinario, desde disciplinas como la lingüística, la geografía, geología, demografía entre otras.

4.1.2. *Histórico.*

El periodo Colonial y el Moderno, correspondientes a una época posterior a la llegada de los europeos, están principalmente representados por la diversidad de intervenciones y alteraciones en la topografía regional debido a la construcción de obras de infraestructuras como puentes y a la posible creación de caseríos o viviendas. Estos dos periodos son los momentos de mayor ocupación en la región, pues se establecen y crean asentamientos permanentes en zonas que antes no se ocuparon, como los páramos, hacia la región Norte Santandereana (Piazzini, 2001).

Los caminos se encuentran en un lugar destacado para estos periodos, pues su construcción permitió el desplazamiento y comunicación con otras zonas o puntos de la región, que se encontraban alejadas de los centros principales (Bohórquez et al, 2009). Es posible que algunos de esos caminos hayan sido elaborados antes del arribo de los españoles (y continúan en uso incluso hasta hoy), es por ellos que es posible sugerir que la comunicación entre las zonas de piedemonte, tierras bajas y montañas se remonta

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

hasta varios milenios atrás. Debido a la apertura de algunos caminos por parte de los europeos y posteriormente durante la colonia y las primeras décadas de la república, es que se hace difícil la asignación de una cronología precisa a cada camino, consolidándose este como uno de los principales retos de la investigación a futuro.

4.2. Consideraciones Conceptuales.

La prospección arqueológica se entiende como un “conjunto de procesos técnicos que tienen una finalidad clara: obtener un importante volumen de información arqueológica en un área determinada” (Morales s.f.)

Este es el primera paso de la investigación, que incluye por supuesto un acercamiento documental a las áreas de interés (Renfrew y Banh, 2011) y que yendo más allá de la finalidad simple de identificar sitios, busca darles a los mismos un contexto espacial después que se decide excavar un sitio, como lo expresa Fernández-Maroto.

“(..) Representa el paso del yacimiento excavado a la aproximación global del territorio de los yacimientos aislados, su interrelación del medio físico pasivo simple soporte de los yacimientos a un medio geográfico activo y relacionado con la dinámica de poblamiento” Ruiz, 1997:17 En: Fernandez-Maroto-2007:101

La prospección arqueológica, realizada en este trabajo fue sistemática, entendida como la metodología de recolección y análisis de la información con mayor grado de representatividad en el muestreo (Domingo et Al. 2013). No obstante, dado las condiciones geomorfológicas del área, no pudo realizarse el muestreo subsuperficial de manera sistemática, por lo que se optó en algunos casos por recorrer el área y hacer observaciones superficiales de las condiciones y principales condiciones.

De igual manera, en este documento se trabajara el concepto de Yacimiento, entendiéndose este como: “sitio donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud en el que todas las evidencias arqueológicas son importantes, en la medida en que representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado” (Lumbreras, 1974: 35). En este sentido, en este trabajo, se busca obtener información de tipo contextual de los posibles yacimientos en términos de un marco espacial amplio.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

5. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACION.

La teoría arqueológica tradicional partiendo de supuestos ambientalistas le ha dado una gran importancia a lo que ha sido conocido como las rutas de poblamiento naturales en el país, buscando explicar la “difusión” y contacto entre las distintas poblaciones. En este sentido, para muchos investigadores, el valle del río Magdalena ejemplifica esta situación desde el mismo poblamiento de grupos de cazadores y recolectores (p.e. (López, 1990 et Al) o en periodos posteriores, con el caso del Horizonte de Urnas Funerarias del Magdalena (Reichel-Dolmatof, 1944).

Esta misma lógica, ha llevado a plantear que los valles intra montañosos que descienden hasta el río Magdalena, o afluentes del mismo se configuraron también como rutas de poblamiento entre las tierras altas y tierras bajas, como es el caso de la zona correspondiente a este estudio.

Independientemente de las implicaciones de este tipo de interpretaciones arqueológicas, en esta región, se ha demostrado relaciones entre grupos de las tierras altas y bajas (p.e. Lleras, 1988), sin embargo no se ha logrado documentar la naturaleza de las mismas de manera confiables, lo que implica la necesidad de realizar estudios encaminados a conocer las dinámicas internas de las distintas sociedades.

El área en la que se encuentra este proyecto, hace parte de una zona de laderas muy marcadas y terrazas del cuaternario recientes de tipo coluvio-aluvial que formo el curso del río Fonce principalmente, sobre el que se encuentra el polígono de mayor tamaño, y parte del río Suarez, y que se encuentra afectado de manera principal por los efectos de la remoción de la cobertura vegetal, y erosión de suelos por parte antrópica y natural.

En términos geomorfológicos, el area de interés, se encuentra formada por la presencia de algunas zonas de terrazas, que se encuentran bordeadas por montañas abruptas que fueron labradas por el curso del río.

El manejo del paisaje por parte de los grupos humanos, está marcado entonces por el juego con la verticalidad y probablemente por la explotación de los recursos de los ríos y zonas de bosque cercanos. De igual manera, probablemente se dio un aprovechamiento de las unidades geomorfológicas naturales como son las cimas de colinas, laderas y descansos de ladera.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Con base en lo anterior se busca documentar las transformaciones del paisaje por parte de las poblaciones que han habitado la región, .de igual manera, las adaptaciones prehispánicas que permitan correlacionar la dispersión de los vestigios y las unidades geomorfológicas, para determinar patrones de asentamiento dentro del área de estudio. En este sentido, se ha documentado, la presencia de caminos y vallado en piedra, que podrían ser interpretados como remanentes indígenas actuales.

5.1. Objetivos

5.1.1. Generales

- Realizar el reconocimiento y prospección arqueológica para las áreas efectivas de explotación de los títulos mineros Nos. SL-0367-68 y SL-066-68
- Realizar un diagnóstico de las zonas con potencial arqueológico que permita plantear un Plan de Manejo Arqueológico acorde al tipo de impactos.

5.1.2. Específicos

- Identificar las características arqueológicas de los yacimientos identificados y generar medidas para su protección.
- Realizar un análisis comparativo de los resultados de este proyecto, con respecto a los obtenidos en los proyectos Penderisco 1 y 2.
- Recuperar, registrar y mapear las evidencias arqueológicas que aparezcan durante las obras civiles de Captación, Tubería de GRP, Tanque de Carga, Campamento- Talleres, Vías nuevas y áreas de depósito, en el marco del Proyecto Hidroeléctrico.
- Socializar el quehacer de la arqueología con el componente ambiental y administrativo del proyecto arqueológico.
Socializar las actividades arqueológicas derivadas del programa de arqueología preventiva, con los habitantes de la zona del proyecto

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

6. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este trabajo, se contaron con tres fases. La primera correspondió a la de documentación y diagnóstico contemplo la elaboración y planificación de las estrategias de muestreo. En la segunda fase, se ejecutó lo relacionado con el reconocimiento arqueológico en campo, y la tercera correspondió con el análisis de laboratorio y la elaboración del informe final³.

6.1. Fase 1. Documentación y diagnóstico

Se diseñaron estrategias de muestreo acordes con las condiciones geomorfológicas, y geo ambientales dentro del are de estudio. También, se realizó la revisión de los antecedentes de investigaciones, e información histórica relacionada con los modos de uso y apropiación del paisaje por parte de los grupos humanos que habitaron y habitan hoy el área de estudio. De esta fase, se desprendió la propuesta de reconocimiento arqueológico, y la planeación del tipo de muestreo a realizar dentro de las siguientes fases de campo y laboratorio y elaboración del informe final, así como el tratamiento que se daría al tipo de evidencia recuperada.

Aquí, también se identificaron las áreas de intervención, correspondientes a las licencias especiales de explotación: **SL-0367-68 Y SL-0366-68**

Esta estrategia de muestreo, estuvo relacionada con la búsqueda de condiciones de conservación de los yacimientos, la exposición por causas de la erosión, y los patrones de ocupación de las poblaciones que habitaron el área de estudio (Domingo et Al. 2013)

Lo anterior, llevo a la identificación de áreas de terraza óptimas para la ocupación, sin embargo no se conocía la edad de las mismas por lo que se esperaba la confirmación de evidencias en campo. De igual manera, de observarse evidencias se planteó los protocolos para el tratamiento de la cerámica, líticos evidencias arqueo faunísticas y arqueobotánicos, todo lo anterior teniendo en cuenta la condiciones de aridez del área y de la posibilidad de evidenciar este tipo de vestigios.

Para la cerámica, se dispuso la necesidad de realizar comparaciones estilísticas, para las cuales se seguirán criterios morfológicos, funcionales y decorativos, de acuerdo con la representación de las muestras. Para los restos óseos, se aplicara una cuarteta básica de identificación que nos aporte información de tipo individual (sexo, edad, estatura y filiación grupal) e información general En la escala intergrupar y a nivel de poblaciones,

³ Basada en los trabajos de Restrepo, 2016 y Agudelo Rave, 2016.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

obviamente, se debe hacer la aclaración, de que esto depende en ultimas del grado de conservación del muestra y su representatividad (Rodríguez, 2004).

Para los restos óseos animales, se realizara estudios de tipo zooarqueológicos y se procederá a realizar una identificación taxonómica, anatómica y aspectos específicos de su condición (Velázquez, 2004). Esto nos permitirá obtener información relacionada con los restos y su implicación en la dinámica social, aunque se debe hacer la aclaración de que la elaboración de estas relaciones, implican la necesidad de elaborar marcos teóricos y metodológicos, no sólo para distinguir los agentes tafonómicos y culturales que actuaron en la colección, sino también la clasificación, cuantificación del registro, como lo expresa (Velázquez, 2004).

6.1.1. Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo para esta investigación estuvo conformado por los siguientes profesionales.

Claudina Agudelo Rave- Investigador Principal.

Daniel Sánchez Gómez- Co Investigador.

6.2. . Fase 2. Campo

Se realizó un reconocimiento de tipo subsuperficial en las áreas óptimas para este tipo de muestreo, y superficial en las zonas donde no fue posible acceder, como fue el lecho del rio, y algunas playas que formo el mismo.

Las actividades de muestreo, correspondieron con Pozos de Sondeo (PS) de 40 x 40 cm en los casos donde no fue posible hacer estos últimos, se hicieron (OB), documentadas con imágenes donde se detallan las alteraciones que impidieron la excavación. Además se realizaron Perfiles Estratigráficos (PE) que evidencian el comportamiento pedo-estratigráfico de la zona, aunque dentro de los sondeos excavados también se tuvo en cuenta el control estratigráfico describiendo los estratos observados. De igual manera, se realizaron actividades denominadas como OTRO, y que correspondieron principalmente a la observación de fotografía y panorámica, y por último, se tuvo una recolección Superficial (RS).

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Por otro lado, el registro de la información fue sistematizada mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP), la cual recoge los datos de cada profesional en un sensor remoto.

6.2.1. Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un sensor remoto. Así, cada actividad arqueológica realizada en campo está nombrada bajo un código el cual contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad (ejemplo: CPP1= Claudina Prueba de pala 1). (Ver anexo: archivos digitales)

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

Tabla 2. Formato para registro de datos.

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA			FOTO DE DETALLE		
<u>Coordenadas Plana</u>				<u>MSNM</u>	
<u>Coordenadas Geográficas</u>			<u>Altura</u>	<u>MSNM</u>	
<u>Departamento</u>			<u>Municipio</u>		
<u>Sector</u>			<u>Transecto/PR+/Obra</u>		
<u>Intervención</u>			<u>Geomorfología</u>		
<u>Pendiente</u>			<u>Estratigrafía</u>		
<u>Cobertura Vegetal</u>			<u>Visibilidad</u>		
<u>Alteración</u>			<u>Porcentaje Alteración</u>		
<u>Profundidad Total</u>					
Hallazgos					
<u>Evidencia</u>	<u>Cantidad Material</u>		<u>Nivel</u>	<u>Observaciones</u>	
Horizontes					
<u>Horizonte</u>	<u>Espesor</u>	<u>Textura</u>	<u>Estructura</u>	<u>AcBiológica</u>	<u>MaCultural</u>
<u>Horizonte I</u>					

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Figura 3. Interfaz de la APP.

6.2.2. Fotografía

Se hizo uso de fotografía digital, mediante la utilización de cámaras de las que se obtuvieron imágenes con extensión .jpg. buscando registrar las características del paisaje mas sobresalientes

6.2.3. Geo-referenciación

Se registraron las actividades en campo, mediante la utilización de un dispositivos de posicionamiento global GPS en el sistema de coordenadas planas Magna –Sirgas_Gauss, Bogotá, como se especifica en los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología con su respectiva altura en msnm. Además el aplicativo Arqueonorte App, genera información en el sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud. Esto con el fin de sistematizar espacialmente las actividades ejecutadas y servir como base para el posterior análisis de la información recuperada en la fase de campo.

6.3. Fase 3. Análisis de Laboratorio e informe final.

6.3.1. Procesamiento de la información

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Una vez capturados los datos de las actividades ejecutadas en campo en el sistema de fichas de registro, fueron procesados en un formato Word y presentados como anexo al informe final; y en formato Excel, la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

6.3.2. Análisis de los Materiales recuperados.

De acuerdo con el tipo de evidencias, el material arqueológico recuperado, recibió un tratamiento diferencial del mismo. En este sentido, durante las fases de laboratorio, el material recuperado se marcó y rotulo para la consulta posterior, de igual manera, se realizaron comparaciones estilísticas de los mismos. Para la elaboración del informe final, se tuvieron en cuenta todos los apartados anteriores, y se buscó consolidar la información.

6.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja.

A continuación, se presenta la definición de cada una de las características mencionadas, los criterios de evaluación y su escala de valoración, desde el ámbito arqueológico:

6.4.1. Potencialidad Alta:

Corresponde a zonas que por su geomorfología presentan características referenciadas en estudios arqueológicos, que presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona elementos patrimoniales.

6.4.2. Potencialidad Media:

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada antrópicamente y un porcentaje menor de material cultural. Pueden existir elementos patrimoniales o no.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

6.4.3. Potencialidad Baja:

Corresponde a zonas que tienen condiciones geomorfológicas, geológicas poco favorables o que se hallan alteradas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

7. ARQUEOLOGIA PÚBLICA Y DIVULGACION.

La ley en Colombia, no define, ni da pautas a la hora de realizar un programa de divulgación en el marco de la arqueología preventiva. No obstante lo anterior, este tiene que realizarse y es de obligatorio cumplimiento y más si se tiene en cuenta que son las poblaciones locales, las verdaderas impactadas por el discurso del patrimonio.

De igual manera, los lineamientos técnicos del instituto Colombiano de Antropología (ICANH), definen la necesidad de realizar los mismos, acordes con medidas relacionadas con la responsabilidad empresarial (ICANH, 2010) encaminados hacia la apropiación del patrimonio arqueológico de la nación, por parte de las poblaciones locales, afectadas por las distintas obras de infraestructura dentro de las áreas del proyecto.

En este sentido, el desconocimiento de la disciplina arqueológica por parte de la población general, es algo preocupante, que debe ser tratado por estamentos institucionales y por los arqueólogos como delegados de los mismos, al ser las poblaciones las que delimitan la importancia de las manifestaciones muebles e inmuebles que consideran deben ser exaltadas protegidas y divulgadas, en otras palabras lo que consideran que debe ser exaltado como manifestación de su pertenecía a una determinada región (Ministerio de Cultura, 2011).

Durante la prospección arqueológica, se visitaron actores institucionales, y personas naturales con el objetivo de indagar por el conocimiento y apropiación que se tiene del Patrimonio arqueológico, como se muestra a continuación.

Se visitó la alcaldía municipal, la casa de la cultura y la vivienda de un historiador del municipio, comprometido con la historia de Socorro.

7.1. Actores Institucionales.

7.1.1. Planeación Municipal.

Se realizó una entrevista con el Ingeniero Ángel Marcelo Rivera Martínez, funcionario de la oficina de planeación Municipal, este expreso que no se tenía el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico. No obstante, planteo la existencia del Museo que existe en la Casa de la Cultura de este municipio y el Palacio de cultura como entes encargados del Patrimonio en el Municipio. Los teléfonos de contacto del Ingeniero Rivera, son 7272382.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 5. Entrevista Planeación Municipal

Foto 6. Visita Casa de la Cultura que se encontraba cerrada

7.1.2. Palacio de Cultura.

En el Palacio de la cultura, se realizó una entrevista con la secretaria de la institución Maria Teresa Suarez, debido a que la directora Leidy Johana Cortes, no se encontraba presente. Esta manifestó que este centro, está encaminado más a la construcción de identidad a partir de las manifestaciones culturales actuales, y que definitivamente el ente encargado de la gestión del patrimonio arqueológico en el municipio, es La Casa de la cultura, y el museo arqueológico que existe allí. De igual manera, se puede contactar a dicha funcionaria, en el teléfono 7273519.

Foto 8. Mural Palacio de Cultura. Convenio

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 7. Entrevista Palacio de Cultura

con el Ministerio de Cultura.

7.2. Personas Naturales.

En la casa de la cultura se tuvo contacto con el señor Efraín García interesado en la historia del municipio, este nos llevó a su vivienda, donde mostró fósiles que tenía, e imágenes históricas del municipio.

Foto 9. Charla con el Señor Efraín García

Foto 10. Charla con la señora Semiramis (Semi), estudiante de turismo del municipio y el señor Efraín.

De igual manera, el señor Efraín, hizo un recuento de los sitios arqueológicos identificados por Guaqueros en el municipio, en donde menciona áreas como el Pueblo de Chachon, asociado a indígenas Chitareros y Charala.

De igual manera, se entablo una charla con la señora Semiramis escritora a sus noventa años, quien tiene un texto de su vida y de cómo conoció al que fue su esposo.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 11. Portada del libro de la señora Semiramis.

Foto 12. Fotografías Historicas de Socorro en la casa del Señor Efrain

Por último, se hizo una capacitación al personal de apoyo de la obra, en la que se hablaron temas relacionados con la importancia del trabajo arqueológico y el objetivo de su labor.

Foto 13. Capacitación del personal auxiliar de la obra.

Foto 14. Capacitación del personal auxiliar de la obra.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

7.3. Plan de Manejo Arqueologico, arqueologia publica y divulgacion de los resultados.

Se proponen las siguientes medidas con el fin de dar a conocer a la comunidad los hallazgos encontrados, y los protocolos de recuperación, divulgación establecidos, del mismo modo, la información relacionada con el Instituto Colombiano de Antropología como estamento encargado de la gestión del patrimonio arqueológico.

7.3.1. Casa de la Cultura y Grupos de Vigías del Patrimonio.

En la que se busca indagar sobre las concepciones que se tienen del Patrimonio arqueológico, y la manera como se recurre a ello en la vida diaria. Del mismo se busca dar a conocer la importancia de la preservación de estos vestigios, y mostrar la existencia del Instituto Colombiano de Antropología, y la legislación vigente sobre el patrimonio arqueológico.

7.3.2. Población Joven.

Realizar un taller con lo alumnos de la escuela veredal de 5°, al respecto del papel de la arqueología, y la importancia de conocer el pasado.

7.3.3. Personal de la Obra.

Capacitación inicial a todo el personal que valla a intervenir en la obra, y que tenga inferencia sobre el suelo y subsuelo. Dando a conocer la legislación al respecto y los protocolos mínimos que se deben de seguir en caso de evidenciar vestigios.

De igual manera, se hara visible el ente encargado del control de la legislación actual sobre el Patrimonio arqueológico, la dirección y teléfonos de contacto, al mismo tiempo de lo que se debe hacer en caso de tener hallazgos en una situación específica.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

8. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

En el marco del programa de arqueología preventiva para las 8,23 hectáreas correspondientes al área de explotación de los títulos mineros SL-0367-68 Y SL-0366-68 se realizaron un total de 76 actividades dentro de las cuales se cuentan 45 pruebas de pala (PP) que corresponden al 59,74% del total, y 27 observaciones (OB) 35,06% en lugares donde por razones fisiográficas o antrópicas no fue posible la realización de sondeos. Además se realizó la descripción de un perfil estratigráfico y se recuperó material arqueológico cerámico en una actividad de recolección superficial (DR/S01). También se registró la presencia de un tramo de un camino empedrado del cual no se pudo establecer su cronología con certeza. (Ver anexo digital, fichas de actividades realizadas)

8.1. Título minero SL-0366-68

El título minero SL-0366-68 es el más pequeño con área de (2 ha + 1.299,0553 m²). Se encuentra en toda la confluencia de los ríos Suarez y Fonce (Ver Figuras 1 y 2), tiene como principales alteraciones la remoción del terreno natural, debido a la explotación del lecho de los ríos desde hace más de 15 años (EIA), por lo que la afectación del mismo es del 100 %.

Este se caracteriza por ser un área de terrazas de primer y segundo orden donde predomina la presencia de suelos arenosos, con vegetación de pastos y algunos ejemplares arbóreos. (Fotos 15 y 16). En la actualidad es utilizado para el pastoreo de ganado vacuno principalmente y para usos de tipo recreativo, observándose la presencia de fogatas hechas por los lugareños.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 15 y. Foto 16. Paisaje del Título Minero SL-0366-68.

En este polígono se realizaron un total de 21 muestreos, discriminados en siete (7) Observaciones, y 14 Pruebas de Pala.

Las observaciones realizadas, buscaron documentar las áreas donde no fue posible realizar el muestreo arqueológico, estas imposibilidades estuvieron dadas por varias razones como fue el lecho del rio, o la remoción evidente del suelo por las labores de explotación llevadas a cabo en el pasado.

Tabla 3. Resumen de las observaciones realizadas en el título minero SL-0366-68.

TM SL-0366-68			
ID	Coordenadas Planas		Unidad Recolectión
COB1	E 1089274 / N 1211691	631	Observación
COB2	E 1089151 / N 1211657	630	Observación
COB3	E 1089074 / N 1211662	634	Observación
COB4	E 1089032 / N 1211643	636	Observación
DOB01	E 1089195 / N 1211672	627	Observación
DOB02	E 1089130 / N 1211644	631	Observación

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

DOB03

E 1089082 / N
1211693

633

Observación

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Estas alteraciones, pueden ser observadas en la siguiente Ficha, asociada al muestreo **COB03**

Código ID: COB3			
Coordenadas	E 1089074	N 1211662	634 MSNM
Coordenadas Geográficas	6.5092799999999995, - 73.27200500000001	Altura	644 MSNM
Departamento	Santander	Municipio	Socorro
Transecto/PR+/Zona	0366	Intervención	Observación
Pendiente	2°-5° Pendiente Suave	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Sepultamiento	Porcentaje Alteración	100%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Geomorfológica	0 metros	Ancho Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Las Pruebas de Pala realizadas en el área, llevaron a evidenciar la ausencia de Material arqueológico, que es comprobado con la estratigrafía reciente, de suelos arenosos poco compactos.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Tabla 4. Pruebas de Pala Realizadas en el Titulo Minero SL-0366-68

TM SL-0366-68				TM SL-0366-68			
ID	Coordenadas Planas		Unidad Recolectión	ID	Coordenadas Planas		Unidad Recolectión
CPP1	E 1089220 / N 1211669	630	Prueba de pala	DPP01	E 1089237 / N 1211678	617	Prueba de pala
CPP2	E 1089155 / N 1211670	632	Prueba de pala	DPP03	E 1089123 / N 1211665	631	Prueba de pala
CPP3	E 1089135 / N 1211677	633	Prueba de pala	DPP04	E 1089127 / N 1211688	634	Prueba de pala
CPP4	E 1089135 / N 1211686	633	Prueba de pala	DPP05	E 1089104 / N 1211689	634	Prueba de pala
CPP5	E 1089102 / N 1211674	631	Prueba de pala	DPP06	E 1089066 / N 1211677	634	Prueba de pala
CPP6	E 1089082 / N 1211661	633	Prueba de pala	DPP07	E 1089052 / N 1211664	635	Prueba de pala
				DPP2	E 1089173 / N 1211664	627	Prueba de pala
				DPP8	E 1089034 / N 1211649	638	Prueba de pala

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

8.2. Título minero SL-0367-68

Este título es el más grande de los dos (**5 ha + 7.258,24 m²**) y su área incluye ambos costados del río Fonce. Allí se realizaron un total de 56 actividades dentro de las cuales se incluyen 31 pruebas de pala, 20 observaciones en sectores donde no se pudo excavar sondeos subsuperficiales, se registró un perfil estratigráfico, dos (2) actividades conocidas como **OTRO** en las que se identificó un tramos de camino empedrado y la valla de una finca en piedra, se recuperó material arqueológico cerámico de una actividad de recolección superficial (DR/S01). En este sector se encuentran las unidades de paisaje descritas como terrazas secundarias no inundables que han sido diagnosticadas como las unidades con mayor potencial arqueológico dentro del área de estudio. (Fotos 17 y 18)

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 17 y Foto 18. Paisaje en TM SL-0367-68.

Tabla 5. Resumen de actividades realizada.

Al igual que las observaciones del polígono anterior aquí se registraron los casos en los que hubiesen modificaciones, o condiciones geomorfológicas que imposibilitaron la realización del muestro subsuperficial.

Tabla 6. Observaciones realizadas en el Titulo SL-0367-68

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
COB06	E 1089452 / N 1211725	640	Terraza
COB07	E 1089499 / N 1211732	639	Otro
COB08	E 1089541 / N 1211738	640	Terraza
COB09	E 1089596 / N 1211722	652	Terraza
COB10	E 1089466 / N 1211856	659	Ladera

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
COB17	E 1089679 / N 1211765	649	Ladera
DOB04	E 1089508 / N 1211667	645	Terraza
DOB05	E 1089636 / N 1211700	641	Otro
DOB06	E 1089672 / N 1211687	641	Otro
DOB07	E 1089422 / N 1211850	645	Derrubio de rocas

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

COB11	E 1089422 / N 1211861	658	Ladera
COB12	E 1089373 / N 1211841	647	Bajo
COB13	E 1089438 / N 1211836	646	Otro
COB14	E 1089540 / N 1211836	648	Ladera
COB15	E 1089575 / N 1211830	646	Otro
COB16	E 1089638 / N 1211804	659	Ladera

DOB08	E 1089469 / N 1211834	644	Otro
DOB09	E 1089510 / N 1211851	645	Talud
DOB10	E 1089811 / N 1211636	653	Otro

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

En cuanto a las Pruebas de Pala, estas fueron realizadas en áreas óptimas para la realización de las mismas, como fueron terrazas, bajos inundables, que se encontraban libres de inundación en el momento.

Tabla 7. Pruebas de Pala realizadas en el Titulo Minero SL-0367-68

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
CPP7	E 1089332 / N 1211676	639	Terraza
CPP8	E 1089401 / N 1211698	639	Terraza
CPP09	E 1089423 / N 1211693	643	Terraza
CPP10	E 1089431 / N 1211710	639	Terraza
CPP11	E 1089447 / N 1211716	640	Terraza
CPP12	E 1089533 / N 1211724	645	Terraza
CPP13	E 1089551 / N 1211707	647	Terraza

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
DPP10	E 1089411 / N 1211687	645	Terraza
DPP11	E 1089433 / N 1211684	644	Terraza
DPP12	E 1089454 / N 1211687	644	Terraza
DPP13	E 1089473 / N 1211684	644	Terraza
DPP14	E 1089486 / N 1211681	644	Terraza
DPP15	E 1089533 / N 1211690	645	Terraza
DPP16	E 1089551 / N 1211681	647	Terraza

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

CPP14	E 1089545 / N 1211725	647	Terraza
CPP15	E 1089574 / N 1211725	649	Terraza
CPP16	E 1089568 / N 1211711	650	Terraza
CPP17	E 1089585 / N 1211705	651	Terraza
CPP18	E 1089608 / N 1211711	651	Terraza
CPP19	E 1089614 / N 1211699	651	Terraza
CPP20	E 1089625 / N 1211701	650	Terraza
CPP21	E 1089477 / N 1211876	660	Ladera
CPP22	E 1089404 / N 1211864	659	Cima de Colina
CPP23	E 1089669 / N 1211786	652	Terraza
DPP09	E 1089392 / N 1211682	643	Terraza

DPP17	E 1089574 / N 1211678	646	Terraza
DPP18	E 1089592 / N 1211681	646	Terraza
DPP19	E 1089610 / N 1211679	649	Terraza
DPP20	E 1089633 / N 1211681	649	Terraza
DPP21	E 1089492 / N 1211870	658	Descanso de Ladera
DPP22	E 1089427 / N 1211864	653	Ladera
DPP23	E 1089653 / N 1211802	655	Terraza

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Si bien en las pruebas de pala realizadas no se identificó material arqueológico se evidencio un área con formación de suelos complejos profundos que será descrita en el Plan de Manejo Arqueológico, sobre la que también se encontró en un costado material arqueológico superficial, como se muestra en la siguiente ficha, asociada al muestreo **DPP10**.

Código ID: DPP10

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Coordenadas	E 1089411	N 1211687	645 MSNM
Coordenadas Geográficas	6.509739999999999, 73.26926833333333	Altura	659 MSNM
Departamento	Santander	Municipio	Bucaramanga
Transecto/PR+/Zona	tm 0367	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	1° Llano	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Erosión	Porcentaje Alteración	30%
Profundidad Total	60cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Geomorfológica	0 metros	Ancho Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

De igual manera en el área se realizaron dos (2) actividades nombradas como **OTROS**, que dieron cuenta de la presencia de modificaciones antrópicas asociadas a infraestructura lítica de un camino (**DOTRO 1**) y un vallado (**COTRO 1**)

Estas estructuras, pertenecen a una finca cercana, el vallado de manera especial tiene una gran longitud y parece estar bordeando los límites entre tierras, como se ve en la ficha asociada al registro del mismo.

Código ID: COTRO1	

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Coordenadas	E 1089525	N 1211704	645 MSNM
Coordenadas Geográficas	6.509956666666667, 73.26814333333333	Altura	649 MSNM
Departamento	Santander	Municipio	Socorro
Transecto/PR+/Zona	0367	Intervención	otro
Pendiente	1° Llano	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Construcción	Porcentaje Alteración	90%
Profundidad Total	>100cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Geomorfológica	0 metros	Ancho Geomorfológica	0 metros
Observaciones	Uso de la piedra, corraleja para el ganafo en piedra		

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Se debe hacer la aclaración que este vallado se encuentra por fuera del área de interés, y que de acuerdo a las pesquisas con los lugareños, son recientes (entre 50 y 20 años), llama la atención la utilización de la piedra para este tipo de actividades, configurándose probablemente como un remanente indígena en el área

También en esta actividad, se realizó la toma de un Perfil Estratigráfico, asociado a la presencia de material superficial, y que muestra la pérdida completa de los primeros horizontes pedológicos en el área.

Tabla 8. Perfil Estratigráfico, Titulo Minero SL-0367-68

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
CPE1	E 1089551 / N 1211729	644	Terraza

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Este perfil, hace parte de una terraza de segundo nivel, que se encuentra en el area, y que en el costado Occidental, tiene una mayor formación de suelos, y se configura como

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

óptima para la habitación humana, aunque el muestreo subsuperficial no arrojó resultados positivos.

La recolección Superficial realizada, consistió en pequeños fragmentos de cerámica altamente erosionados.

Tabla 9. Recolección Superficial Titulo Minero SL-0367-68

SL-0367-68			
ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Geomorfológica
DR/S01	E 1089636 / N 1211685	648	R/S

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

8.3. Descripción de las actividades arqueológicas por unidades de Paisaje.

En cuanto al paisaje descrito para cada una de las actividades, si bien el proyecto se encuentra en un macro paisaje fluvial donde se da la confluencia de los ríos Suarez y Fonce, varias unidades de paisaje fueron identificadas y asociadas a cada una de las actividades realizadas.

Tabla 10. Actividades arqueológicas por unidades de paisaje.

GEOMORFOLOGÍA	UNIDADES DE RECOLECCIÓN					Total
	Observación	otro	Perfil estratigráfico	Prueba de pala	R/S	
Bajo	2					2
Cañada	1					1
Cima de Colina				1		1
Derrubio de rocas	1					1
Descanso de Ladera				1		1
Ladera	6	1		2		9
Otro	7					7
Talud	1					1
Terraza	9	1	1	42	1	54
Total	27	2	1	46	1	77

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

La mayoría de las actividades 54 (70,12%) fueron realizadas sobre unidades de terraza adyacentes al río que componen depósitos de arenas, sedimentos y gravas objetivo de la explotación además de algunas más elevadas, no susceptibles de inundación con una morfogénesis coluvio-aluvial donde fue posible identificar el único yacimiento reportado. El

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

restante 30% lo componen de manera marginal unidades descritas como laderas (9 actividades 11,68%), unidades descritas como islas o barras laterales de sedimentación (7 actividades 9,09%), descanso de ladera, cimas de colina y derrubios de roca cada uno con una actividad y sectores descritos como bajos inundables con 2 actividades.(Tabla 10., Gráfico 1)

Gráfico 1.Actividades por unidad de paisaje.

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 19. Paisaje en el área de estudio

8.3.1. Playas aluviales, barras de sedimentación y terrazas inundables.

Gran parte del área de estudio la componen unidades de paisaje creadas por la corriente de los ríos Suarez y Fonce. Dentro de la Banca llana del río se encuentran islas y playas de sedimentación donde se acumulan los materiales objeto de la explotación minera. El comportamiento pedo-estratigráfico en esta área está compuesto por arenas finas y material rocoso transportado por el río. La vegetación consiste en pasturas superficiales y algunos ejemplares arbóreos.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 20. Prueba de pala en terraza inundable.

Foto 21 y 22. Playas e islas inundables.

8.3.1.1. Comportamiento estratigráfico en las zonas inundables.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

El comportamiento estratigráfico en las terrazas de primer orden, susceptibles de inundación, puede ser descrito por la presencia de dos horizontes arenosos con variaciones leves en la coloración y en la presencia, en el primer horizonte de actividad biológica correspondiente a raicillas de vegetación heliófila y raíces de mayor tamaño de árboles medianos que han crecido a la orilla del cauce. Cada horizonte tiene un espesor promedio de 20 cm de profundidad y una textura granular fina propia de los sedimentos arenosos.

Foto 23. Comportamiento estratigráfico en zonas inundables.

8.3.2. Terrazas secundarias (no inundables)

Existen unidades de terraza cuya morfogénesis es de origen coluvio-aluvial debido al aporte de material desprendido de las laderas más altas y limitado por la socavación lateral del cauce. Estas terrazas tienen una importante formación de suelo y no están expuestas a la inundación por lo que se consideran unidades con potencial arqueológico medio ya que desde un punto de vista geomorfológico pueden contener depósitos arqueológicos. La vegetación en estas unidades consiste en pastos para ganadería y algunos ejemplares arbóreos dispersos. (Fotos 24 y 25)

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 24. Terraza de segundo nivel, no inundable.

Foto 25. Terraza de segundo nivel, no inundable.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

8.3.2.1. Comportamiento estratigráfico en las terrazas de segundo nivel

La altura de las terrazas con respecto a la banca llena del rio puede alcanzar fácilmente el metro de altura. El comportamiento estratigráfico está compuesto básicamente por un lecho rocoso de depósitos aluviales antiguos con material rocoso de tamaño diverso seguido por un suelo limo-arenoso de aproximadamente 60 a 80 cm de grosor. En la pedogénesis de este suelo ha influido el material proveniente de las cotas más altas de las laderas aledañas transportadas por gravedad y por acción del agua que ha ido depositando sedimentos a lo largo del tiempo. La textura de este suelo es granular de bloques finos, algo plásticos y friables. Los procesos pedogenéticos que han influido en formación del suelo en estas unidades han generado perfiles haploides donde no existe una diferencia notable entre horizontes o estratos, a simple vista existen solo unas variaciones leves en la coloración del suelo sin que existan otras diferencias formales que permitan establecer la presencia de varios horizontes de suelo.

Revisó: CA DS	Investi CLAUD DANIE
---------------------	---------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 26. Perfil estratigráfico en terrazas de segundo nivel.

8.3.3. Laderas, coluvios y taludes

Existe una parte del título minero SL-0367-68 al costado derecho mirando aguas abajo del río Fonce que se encuentra sobre unidades de ladera y coluviones que terminan abruptamente en taludes que conforman el cauce del río. La vegetación en la zona presenta algunos sectores de pasturas, y parches boscosos de especies nativas hacia el borde del río. Hay una gran presencia de material rocoso coluvial y afloramientos rocosos de las unidades litológicas presentes en la zona.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 27 y 28.lzq. Ladera con material rocoso. Der. Pendiente muy inclinada que termina en talud en el cauce del río.

Foto 29 y 30. Izq. Unidad de ladera que termina en el cauce del río. Der. Afloramiento rocoso conformando un talud que delimita el cauce del río Fonce.

8.3.3.1. Comportamiento estratigráfico en el área de estudio.

Debido a la gradiente del relieve, los procesos erosivos han influenciado intensamente la pérdida constante de material del suelo. En las partes más planas se puede encontrar una pequeña capa de suelo amarilloso, arcillo-rocoso de dureza moderada y textura de bloques medianos a finos. El material rocoso presente es de origen coluvial evidenciado

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

por su angulosidad y presenta tamaños que van desde algunos centímetros hasta dimensiones métricas. El espesor promedio de esta capa es de 20 cm después de la cual aparece el material parental perteneciente a las unidades litológicas de la zona.

Foto 31. Comportamiento estratigráfico en la zona de laderas.

8.4. Los Hallazgos

Durante el desarrollo de la campaña de campo fue posible identificar materiales arqueológicos en superficie que pueden pertenecer a un depósito arqueológico ubicado en una unidad de terraza secundaria. El material consiste en 15 fragmentos cerámicos

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

dentro de los cuales se encuentra un borde (ver capítulo de laboratorio) recuperados mediante la actividad (DR/S01). Los sondeos complementarios realizados en el área (DPP20, DPP21, CPP19, CPP20) no arrojaron resultados positivos para materiales arqueológicos estratificados por lo que se ha dificultado la dimensión del área del posible depósito. Es posible que los materiales hayan sido transportados por escorrentía dado que la zona donde fueron encontrados sirve como curso natural para el desagüé, no obstante la presencia de estos materiales plantea la necesidad de realización de actividades de monitoreo para descartar la existencia de otras evidencias en la zona ya que geomorfológicamente estas son las unidades con mayor potencial dentro de toda el área de estudio. (Fotos 34 y 35)

Foto 32 y 33.lzq. Perfil en zona de hallazgos en superficie. Der. Ubicación de materiales cerámicos expuestos.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

9. LABORATORIO ARQUEOLÓGICO.

9.1. Antecedentes cerámicos

Los estudios sobre cerámica en la región parten de las identificaciones tipológicas establecidas para la etnia de los Guane, tanto es sus ocupaciones tempranas como tardías. Para la cerámica Guane se cuenta con dos clasificaciones básicas, las cuales constituyen la base para los estudios arqueológicos posteriores adelantados en la región.

De un lado se encuentra la tipología planteada por Sutherland (1972) hecha a partir de excavaciones efectuadas tanto en contextos domésticos como funerarios, colecciones de piezas museológicas y particulares, estas tipologías no se propusieron dentro de un contexto cronológico sino desde una descripción estrictamente tecnológica y morfológica de la cerámica, en ella propone los siguientes tipos:

- **Curití Micáceo:** En este tipo se resalta la presencia de mica en la pasta, que le da un aspecto brillante a la superficie de la cerámica, por lo que el autor la asocia con una función decorativa. Presenta formas como jarras globulares a veces con reborde y bases bajas; tazas de poco diámetro con o sin base y botellas de cuello largo. La decoración en rayas incisas y pintura roja en fondo oscuro.
- **Curití pasta de avena:** Caracterizado por la presencia de abundantes minerales amarillos y rojos que le dan un aspecto de "galleta de avena". Para este tipo el autor refiere formas como jarras globulares con reborde, tazas de diámetros amplios o estrechos, ollas globulares grandes de cuello corto y boca estrecha. Las decoraciones son de incisiones lineales que pueden estar combinadas con puntos y la aplicación de pintura roja a modo de banda, la cual se ubica sobre el labio o

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

debajo de este y que puede estar acompañado con rayas verticales en la superficie externa del cuerpo.

- **Curití Poroso:** Esta cerámica es liviana, de pastas muy friables que se deshacen fácilmente, se observan jarras globulares con ondulaciones en la superficie y tazas de pedestal. No presenta decoración.
- **Oiba Rojo sobre rojo:** Este presenta formas como botellas con o sin asa, tazas grandes con o sin base, además de vasijas de cuello corto. Las decoraciones constan de líneas paralelas entre bandas de color rojo opaco rodeando el cuerpo de la vasija.
- **Oiba rojo sobre Naranja:** Se observan botellones, tazones con pedestal bajo, vasijas pequeñas o grandes de cuello bajo o sin cuello, por lo general decoradas con pintura roja, formando diseños con rayas rectilíneas y curvilíneas.

Otra tipología para el área guane, la planteó Cadavid (1984) con base en los trabajos realizados en Los Teres y Garbanzal, la cual se basa en rasgos diagnósticos de la pasta, la superficie y la decoración, pero tampoco están inscritos en procesos históricos y cronológicos. Los tipos son:

- **Los Santos Carmelita burdo:** Este tipo se halla asociado tanto a contextos domésticos como funerarios. Contiene formas como Vasijas evertidas de borde reforzado y boca ancha o angosta, cuencos invertidos de bocas anchas y angostas. Cuencos profundos y pandos con bases anulares, cántaros de boca y cuello angostos. Las decoraciones constan de motivos incisos y aplicaciones de protuberancias circulares.
- **Los Santos Micáceo rojo:** También asociado a contextos domésticos y funerarios, este tipo se caracteriza por la presencia de altas cantidades de mica en la superficie, la cual es interpretada por el autor como una intención decorativa. En cuanto a su morfología se identifican ollas globulares y subglobulares de silueta compuesta, botellones y cuencos de labios biselados, con asas simples o dobles planas o en forma de arcos. Las decoraciones se manifiestan principalmente en motivos incisos y con pintura a modo de rayas zonificadas, bandas horizontales u horizontales junto al cuello o una línea circundante pintada cerca al labio. En algunos elementos se observan aplicaciones y motivos punteados circulares y triangulares.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

- **Los Santos Micáceo fino:** Asociada a actividades ceremoniales y rituales, los recipientes de este tipo presentan tamaños pequeños, representados por ollas de borde engrosado y base redondeada y copas de base baja y anular, decoradas con motivos incisos y pintura.
- **Los santos Ocre sobre crema.** Este también se halla asociado a contextos funerarios, presentando una morfología de cuencos y copas con decoración de pintura roja a modo de líneas paralelas.

En Lleras y Vargas (1990) y Lleras (1989) con el fin de incluir el material excavado en el sitio de Palo Gordo, revisan las tipologías planteadas por Sutherland y Cadavid, exponiendo equivalencias entre ellas y proponiendo algunos tipos nuevos.

En 1989, Lleras propone recoger en un solo tipo el Oiba Rojo sobre naranja y Oiba Rojo sobre rojo y lo sustenta en el hecho de que comparten tanto formas como decoración, considerando que el segundo es una variante del primero. De otro lado, en 1990, Lleras y Vargas plantean que la cerámica Curití micáceo de Sutherland y la Santos Micáceo Rojo y Los Santos Micáceo Fino de morales y Cadavid se pueden recoger en el tipo Chicamocha Inciso-impreso, ya que se extiende a lo largo del cañón medio del río Chicamocha presentando pastas similares y decoraciones de motivos incisos en recipientes pequeños asociados a contextos funerarios.

También proponen que los tipos curití pasta avena y curití poroso de Sutherland equivalen al tipo Carmelito Burdo de Morales y Cadavid, aduciendo que pertenecen a contextos domésticos y que solo se diferencian por algunas características de las pastas (Lleras y Vargas 1990). Por último, basados en el tamaño de la muestra recuperada en Palo Gordo, de la que consideran les permitió alcanzar una definición más completa y detallada del tipo Los Santos Ocre sobre crema propuesta por Cadavid con base a una muestra menor (1984), proponen denominarlo Villanueva Ocre sobre crema-negro.

Lleras y Vargas (1990) proponen una caracterización de la cerámica Guane, desde la que se plantean dos fases representadas por dos complejos cerámicos. En este sentido, una clasificación tipológica para el área geográfica de la cordillera oriental en el departamento de Santander sería: Para el período temprano (Siglos VIII-XIII), los tipos:

- Los Santos Carmelita burdo

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

- Los Santos Micáceo rojo
- Los Santos Micáceo fino
- Villanueva Ocre sobre Crema – negro

Estos se encuentran distribuidos hacia las partes media y baja del cañón del río Chicamocha y sobre las mesetas de Barichara, Los Santos y Bucaramanga, siendo más escaso hacia la porción sur y oriental del departamento; planteando que en este complejo cerámico es evidente la coexistencia de dos tipos de decoración, pintura e incisión, pero con una gran diferencia en las técnicas de manufactura correspondientes a los tipos domésticos y ceremoniales (Lleras y Vargas 1990).

Para el Periodo Tardío (Siglos XIII – XVI) los tipos:

- Oiba Rojo sobre Rojo – naranja
- Chicamocha Inciso – impreso

La distribución de la cerámica tardía se concentra principalmente en la porción suroccidental de Santander, hacia el sur de la meseta de Barichara, la parte alta del cañón del río Chicamocha, en el cañón del río Suárez, el valle del río Fonce y en la Serranía de los Cobardes. Esta también se ha encontrado fuera del territorio delimitado para la etnia Guane en el siglo XVI (Morales y Cadavid 1984) y asociada a contextos Muisca, Muzos y Yaregués (Lleras 1989).

La transición entre la cerámica Guane temprana y la tardía debió operarse en una forma gradual. En este sentido, la mica incluida en la pasta a través de un baño de agua arcillosa desaparece como técnica decorativa y/o como agregado en el desgrasante; no obstante las formas y los motivos decorativos básicos presentan una continuidad. Podría decirse que el tipo Los Santos Micáceo fino es adoptado por el tipo Chicamocha Inciso – impreso que se hace extremadamente popular y amplía su dispersión sobre una extensa área de la región. En cuanto a los tipos Villanueva Ocre sobre crema – negro y Oiba Rojo sobre Rojo – naranja, podría decirse que se transfieren algunas de las formas principales (múcura, copa) aun cuando el tipo tardío registra una mayor variedad y experimentación en las formas.

Para terminar, se anota que, pese a los cambios registrados, se observa una notable continuidad en las técnicas y los motivos decorativos; dichos cambios en la cerámica, se hallan marcados por diferencias tecnológicas, las cuales están representadas por un retroceso en el control de las condiciones de cocción que dejan de producir cerámicas duras y compactas a otras más frágiles, laminares y erosionables (Lleras y Vargas 1990).

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

9.2. Asociación cultural de la cerámica

En cuanto al material recuperado en el presente proyecto, las bajas densidades en la muestra y la ausencia casi total de elementos diagnósticos, dificulta las posibilidades de una asociación tipológica; pese a ello, por las características de la pasta, se cree que este pertenece a la cerámica Guane temprana, tipo Los santos Carmelita burdo de Vargas y Lleras (1990), y que recoge los tipos curití pasta avena y curití poroso de Sutherland (1972) y el tipo Carmelito Burdo de Morales y Cadavid (1984), fechado entre los años 800 y 1300 d.C.

Este Tipo cerámico, se caracteriza por presentar tonos café claros o grises y acabados burdos sin baños ni engobes y desgrasantes medios a gruesos que incluyen calizas y cuarzos, los primeros en mayores cantidades (aunque en la muestra también se observan partículas ferrosas, pero estas son referidas en la tipología de Sutherland).

Pese a la ausencia de fragmentos decorados, cabe resaltar que este tipo cerámico suele presentar decoraciones incisas de líneas, aplicaciones de pequeñas protuberancias circulares o de agujeros cuya función es desconocida. Los bordes pueden ser sencillos o engrosados con presencia de bisel en el labio y sus orientaciones generalmente son invertidas (Vargas y Lleras, 1990); situación que concuerda con el borde hallado, el cual presenta bisel (pero a este no se aplicó refuerzo para el bisel) y una orientación recta (foto35).

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

**Foto 34.Fragmentos cerámicos tipo Los santos
carmelita burdo**

De otro lado, para la cerámica de Teres, se describe una tipología pre-guane que presenta características similares a un pequeño grupo de la presente muestra, del que se observan superficies pulidas y aplicación de engobe rojo. Se trata de una cerámica sin mica, de superficies alisadas y pulidas con engobes rojo, negro, marrón o habano dispuesto uniformemente sobre la superficie y que no presenta decoraciones con pintura. Esta se asocia a fechas que la ubican en 1900+/- 70 años AP (Moreno Gonzales, 2015) (foto 35)

Foto 35. Fragmentos cerámicos pre-guane tipo Teres.

9.2.1. Grupo de fragmentos Indeterminado

Del total de la muestra analizada se identificaron 5 fragmentos cerámicos que no fue posible asociar con alguno de los tipos cerámicos definidos en el proyecto. Este grupo de indeterminados presenta textura compacta, con tamaño de desgrasante que va de muy fino a grueso; se identificaron 2 tipos de desgrasantes los cuales presentan básicamente los siguientes minerales, feldespato, máficos (partículas oscuras) ferruginosos y cuarzo.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

La cocción de los fragmentos de vasijas evidencia que la mayoría se realizó en atmosfera oxidante con un buen control de la temperatura (3); solo 2 fragmentos presentan núcleos de cocción en la matriz cerámica, lo que nos estaría mostrando la poca presencia o ausencia de aire en la cochura. En cuanto al color de la pasta, se observa mayor frecuencia de fragmentos con variabilidad en tonos cafés (4) y en menor frecuencia tono naranja rojizo (1). Los fragmentos presentan un grosor entre los 5 y los 11 mm.; esta variable es importante porque de acuerdo con el grosor de las vasijas, se ha planteado que posiblemente las vasijas con paredes no muy gruesas sirven mejor en la cocción de alimentos. (foto 36).

Foto 36. Fragmentos grupo indeterminado

9.3. La Muestra Cerámica

La clasificación de todo el material cerámico se efectuó a través de variables tecnológicas, funcionales, morfológicas y estilísticas, con lo cual fue posible hallar semejanzas y diferencias entre los elementos. Los rasgos tecnológicos tenidos en cuenta para el análisis de la pasta fueron: tamaño, composición y densidad del desgrasante; la textura, la atmosfera de cocción y color. Así mismo, se consideró medir el grosor de las paredes, el cual puede dar información sobre el uso que se le va a dar al recipiente. Con relación al tratamiento dado a la superficie, se consideraron las siguientes características: el acabado

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

(alisado fino, burdo o erosionado), el color y la presencia de baños o engobes. Los rasgos morfológicos considerados fueron el diámetro, tipo y orientación del borde, la forma del labio y forma de la vasija (olla, cuenco). En los rasgos funcionales se observó si los fragmentos presentaban hollín o costras por efecto de la cocción de alimentos. Posteriormente se realizaron análisis exploratorios de estadística en el programa Excel, con el fin de observar el comportamiento de las variables seleccionadas con relación al total de la muestra y los sitios arqueológicos identificados.

El material cerámico recuperado durante la prospección está compuesto por 22 fragmentos de vasijas divididos entre 7 micro-fragmentos (fragmentos menores de 2 cm) y 15 fragmentos cerámicos. Todos se hallaron en superficie. En total se hallaron 2 bordes y 20 partes de cuerpo (tabla 11)

Tabla 11. Frecuencia material cerámica.

Tipo cerámico	Total
Carmelita burdo	7
Pre-guane	3
Indeterminado	5
Micrifragmentos	8
Total	22

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo

Teniendo en cuenta, que el conjunto analizado se caracteriza por presentar un alto estado de fragmentación y escasas características diagnósticas, se ha determinado la realización de su análisis con base principalmente en los rasgos tecnológicos observados en la pasta en la cual fueron elaborados los recipientes.

La metodología utilizada para la definición del estilo cerámico en la presente investigación, se basó en el estudio de las siguientes variables: tamaño y composición del desgrasante, color de la pasta, acabados de la superficie, técnicas estilísticas y elementos decorativos. La observación de estos atributos permitió realizar asociaciones culturales a la luz de clasificaciones desarrolladas previamente por otros investigadores que han trabajado en la región. Dentro de la muestra cerámica cabe resaltar que la mayoría, corresponde a fragmentos de cuerpos.

9.3.1. *Pre-guane Cerámica Teres.*

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

De los 15 fragmentos cerámicos analizados, 3 presentaron rasgos distintivos relacionados con los aspectos tecnológicos y/o estilísticos que permitieran establecer una asociación con este tipo cerámico; dos corresponden a cuerpos y uno a un borde, al cual no fue posible definirle una forma por ser muy pequeño y no presentar un cuello que permitiera identificarlo (foto37).

Foto 37. Fragmento de borde

9.3.1.1. Características de la pasta

Al observar el color de las pastas se pudo notar la presencia de tonos rojo amarilloso (5YR5/6). Con relación a las materias primas utilizadas se encontró un grupo de desgrasante, compuesto por partículas máficas (oscuras), cuarzo, feldespato y ferruginosos; en general las inclusiones presentan tamaños muy finos a finos y se encuentran distribuidos de manera equilibrada (foto 38).

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 38. Desgrasante con partículas máficos,cuarzo,feldespatos y ferruginoso

En cuanto a las técnicas relacionadas con la cocción y la dureza se observa un comportamiento bastante homogéneo manifestado en una totalidad de cocciones oxidantes y superficies duras y textura compacta.

Los tratamientos dados a los recipientes se definieron no solo por el acabado observado en las superficies de la cerámica, sino también por la presencia engobes o pintura, encontrándose, superficies con alisados muy finos y con una capa de pintura roja que cubre una o ambas superficies (foto 39).

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 39. Fragmentos con pintura roja

Teniendo en cuenta los atributos tecnológicos observados en el material analizado (materias primas, manufactura, forma, decoración, entre otras), así como las características del contexto de recuperación, se ha intentado establecer de manera preliminar una correspondencia entre el tipo de vestigios analizados y sus potenciales funciones o usos culturales.

De acuerdo con Orton, la función que cumplió un artefacto arqueológico no solo se encuentra determinada por sus características morfológicas sino también por el valor simbólico o funcional (almacenar, transportar, cocinar o ritual) agregado que le pudo otorgar el grupo que la elaboro y/o utilizo.

Dado que en la muestra total de los fragmentos recuperados no se observó la presencia de ahumados u hollín, se infiere que posiblemente estos recipientes prestaron una función diferente a la de cocinar o calentar los alimentos, se plantea que hagan parte más bien de recipientes utilizados en el servicio de los alimentos (vajilla) o que hayan servido para transporte, contener líquidos o productos agrícolas.

9.3.2. Tipo Los Santos Carmelita Burdo

De los 15 fragmentos cerámicos analizados, 7 presentaron rasgos distintivos relacionados con los aspectos tecnológicos y/o morfológicos que permitieran establecer una asociación

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

con este tipo cerámico; seis corresponden a cuerpos y uno a un borde, el cual corresponde a una vasija globular (foto XXX).

9.3.2.1. Características de la pasta

Al observar el color de las pastas se logró observar la presencia de un tono café muy pálido (10YR 7/4) de acuerdo con la tabla Munsell. Con relación a las materias primas utilizadas se encontró un grupo de desgrasante, compuesto por partículas de feldespato, máficos (oscuras), ferruginoso y cuarzo; en general las inclusiones presentan tamaño grueso y se encuentran distribuidos de manera equilibrada (foto 40).

Foto 40. Desgrasante con partículas de feldespato, máficos, ferruginoso y cuarzo.

En cuanto a las técnicas relacionadas con la cocción y la dureza se observa un comportamiento bastante homogéneo manifestado en una totalidad de cocciones oxidantes y superficies duras y textura compacta; el tratamiento de dado a los recipientes es principalmente burdo (6), con bajas frecuencias de acabados alisados (1), y una gran recurrencia de superficies duras (7). Con relación a la dureza observada en la muestra cerámica, esta se pudo definir a partir de la utilización del rallado por medio de la uña y de una lámina de metal que permitió observar la suavidad o resistencia al rallado (Orton et al). A pesar de la alta presencia de acabados burdos en la cerámica, tanto la dureza de las superficies, como lo compacto de las pastas permiten pensar que se trata de la

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

elaboración de vasijas de buena calidad y alta resistencia, para cumplir a cabalidad con la función doméstica para la que fueron elaboradas.

9.3.3. *Morfología de la vasija*

Con base en las características anteriormente registradas, podría pensarse que la muestra analizada se relaciona posiblemente con la producción de un conjunto de elementos cerámicos que cumplieran distintas funciones al interior de un contexto doméstico. De esta forma, la fabricación de vasijas cerámicas con paredes compactas y variados grosores, con desgrasante generalmente de medio a grueso, con predominio de haber sido cocidas en una atmosfera oxidante y de presentar un acabado burdo en sus caras, nos estaría mostrando que posiblemente fueron piezas utilizadas tanto en la cocción de distintas sustancias sobre el fuego, como en el servicio, almacenamiento y/o transporte de productos y elementos.

Las formas que originalmente tuvieron los recipientes se infieren de la observación y el análisis de los bordes encontrados, en la presente muestra solo se recuperó un elemento de este tipo correspondiente a una vasija globular, el borde es recto biselado y de labio redondeado; el fragmento tiene un diámetro de 7cm, lo cual nos estaría indicando que se trata de una vasija pequeña (foto 41). Dentro del análisis cerámico se ha sugerido que las vasijas de forma globular presentan una estructura de cuerpo amplio con cuello y boca restringidos, que pudieron tener un uso común de contención de líquidos que, dependiendo del tamaño pueden ser utilizadas para el transporte o el almacenamiento de estos.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Foto 41. Fragmento vasija globular

Con relación a la función o uso que desempeñaron los recipientes, posiblemente estos fragmentos hacen referencia a utensilios utilizados en la actividad de servicio de alimentos o como contenedores de líquidos, ya que no se observó en ellos presencia de ahumado u hollín como indicador de haber sido sometidos al fuego en la elaboración de alimentos.

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

10. ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA PRELIMINAR.

De acuerdo a los resultados obtenidos en campo, y al análisis formal del paisaje el AID del proyecto tuvo un diagnostico discriminado en zonas de bajo y medio potencial arqueológico. De acuerdo a esto, en el Plan de Manejo Arqueológico anexo a este informe se formulan las medidas necesarias de implementar de acuerdo a esta zonificación. (Figura 1.)

Este Plan de manejo, está encaminado a proteger las área con potencial geomorfológico para la ocupación humana, se denomina de esta manera, en la medida en que permitió por un lado el asentamiento, libre de las inundaciones del rio, en terrazas de segundo orden, y por otro lado, la explotación de los recursos del mismo, y el juego con la explotación de recursos en el desplazamiento vertical.

Figura 4. Polígono para monitoreo arqueológico.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro.

De igual manera, se observa la presencia de material arqueológico expuesto, en esta misma unidad lo que remite a considerar el área como con potencial medio.

En este sentido, se propone como medida preventiva, la realización de un monitoreo arqueológico en el area asociada a la siguiente Terraza, que tiene las siguientes coordenadas.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Tabla 12. Coordenadas Polígono para Monitoreo Arqueológico.

POLIGONOS	ESTE	NORTE	ÁREA (m2)
Área monitoreo	1089637,31	1211724,29	5432,4
	1089645,61	1211679,69	
	1089521,89	1211680,19	
	1089526,43	1211728,29	

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

11. COMENTARIOS FINALES

La prospección arqueológica realizada para el proyecto, Prospección y reconocimiento arqueológico para el proyecto explotación de materiales de construcción del lecho de los ríos Fonce y Suárez, en el área correspondiente a las Licencias Especiales de Explotación Minera Nos. SL-0367-68 y SL-0366-68 (8,23 Ha, permitió identificar evidencias arqueológicas.

Estas evidencias, se encuentran sobre una terraza de segundo nivel de forma irregular y con un área aproximada de 5432,4 m². Que por su cercanía a las cuencas de los ríos Fonce y Suarez, pudo jugar un papel importante en la ocupación humana.

El material arqueológico recuperado, está formado por pequeños fragmentos de vasijas que por las características de la pasta, se asocian a la cerámica Guane temprana, tipo Los santos Carmelita burdo de Vargas y Lleras (1990), que recoge los tipos curití pasta avena y curití poroso de Sutherland (1972) y el tipo Carmelito Burdo de Morales y Cadavid (1984), fechado entre los años 800 y 1300 d.C.

De igual manera, se evidencio la presencia de cerámica pre guane Teres, que tiene un pequeño grupo de la muestra, con superficies pulidas y aplicación de engobe rojo. Se trata de una cerámica sin mica, de superficies alisadas y pulidas con engobes rojo, negro, marrón o habano dispuesto uniformemente sobre la superficie y que no presenta decoraciones con pintura. Esta se asocia a fechas que la ubican en 1900+/- 70 años AP (Moreno Gonzales, 2015) (foto 35)

La incidencia de estos vestigios, se encuentra asociada de manera principal a una ocupación de la montaña santandereana y los límites con las poblaciones del Magdalena, con las que se ha planteado que se tuvo contacto, no obstante, es necesario realizar investigaciones en el área para determinar la naturaleza del mismo.

En este sentido, se evidencio la presencia de material superficial, que en términos estrictos corresponderia a un Yacimiento arqueológico, pero que por el tamaño de la muestra y a descontextualización de las evidencias no permitiría profundizar más a respecto.

En este sentido, se plantea para el Plan de Manejo Arqueológico del Proyecto, la necesidad de realizar un Monitoreo arqueológico, de la terraza completa, buscando evidenciar la ocupación prehispánica dentro del area.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

12. BIBLIOGRAFÍA

AGUDELO RAVE Claudina.

2016. Programa de arqueología preventiva. Reconocimiento y prospección arqueológica para el estudio de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento hidroeléctrico del río Penderisco pequeña central hidroeléctrica La Loma. Municipio de Urao. Departamento de Antioquia. GenMas Autorización de Intervención No 5639.

ALCALDIA EL SOCORRO

sf. Esquemas de Ordenamiento territorial (Diagnostico). Tomado de Pagina oficial Alcaldía del Socorro. <http://alcaldia724.com/eot/diagnostico2.pdf>. Fecha de Consulta: 05-08-2016.

BOHÓRQUEZ BARRERA, Jesús. CARREÑO TARAZONA, Clara Inés. 2009. Tiempos y espacios de la circulación: El camino y la ruta en la cuenca del río Sogamoso, una mirada de larga duración. Historia y Sociedad No. 16. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, p. 73-93

CADAVID, Gilberto.

1984. *Investigaciones etnohistóricas y arqueológicas en el área guane*. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, Bogotá, p. 75-163.

1989. *Capítulo IV: La Montaña Santandereana*. En: Colombia Prehispánica. Regiones Arqueológicas. COLCULTURA. Bogotá D.C., pg. 69-75.

1989. *Capítulo I: Valle intermedio del río Magdalena*. En: Colombia Prehispánica. Regiones arqueológicas. COLCULTURA. Bogotá D.C., pg. 19-39.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2009. DERETO 763 DE 2009. En: Página Oficial Alcaldía de Bogotá. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447>. Fecha de Consulta: 15 de Mayo de 2016.

DOMINGO, Inés, BURKE, Heather, & SMITH, Claire. 2013. Manual de campo del arqueólogo. 3ª ed. Barcelona: Ariel.

FERNANDEZ-MAROTO, Domingo.

2007. La Prospección como método de investigación arqueológica. Avance de resultados en San Carlos del Valle (Ciudad Real).

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/Cem/CEM_30_prospeccion_fernandez.pdf

GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE PLANEACION- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL – GIDROT-

2011. Santander 2030. Diagnóstico dimensión biofísico ambiental territorial de Santander. Tomado de Página Oficial Universidad Industrial de Santander: <https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/docInteres/Tomo%20I%20Dimension%20Biofisica%20Ambiental.pdf>. Fecha de Consulta: 09-10-2016.

GONZÁLEZ, Víctor.

1993. *Reconocimiento Sistemático Regional del Valle de Iscalá. Tesis de grado.* Universidad de los Andes. Bogotá.

_____. 2002. *El desarrollo de sociedades complejas en el Valle de Iscalá.* Gaceta histórica N° 124. Norte de Santander.

GOOGLE EARTH.

2016. Imagen Landsat. Tomado de Aplicativo versión 7.1.5.1557. Fecha de Consulta: 2 de marzo de 2016.

ISAGEN.

1997. *Estudio Hidroeléctrico Sogamoso.* ISAGEN S.A., E.S.P. Medellín.

LANGEBAEK, Carl.

1992. *Noticias de Caciques muy mayores.* Editorial Universidad de Antioquia.

LÓPEZ CASTAÑO, Carlos Eduardo.

991. *Investigaciones arqueológicas en el Magdalena medio.* FIAN Núm. 47. Banco de la República. Bogotá D.C.

LLERAS PÉREZ, Roberto.

1985. *Informe Preliminar de Análisis de Materiales de las Excavaciones arqueológicas de Palogordo Santander. Proyecto Arqueológico Guane.* Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá D.C.

_____. 1988. *Un conjunto Orfebre Asociado a Cerámica Guane.* En: *Revista Colombiana de Antropología.* Instituto Colombiano de Antropología. Vol. XXVI. 43 – 81. Bogotá D.C.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

1989. *La Arqueología de Santander: Los Guanes*. En: Arte de la Tierra. Muiscas y Guanes. Colección Tesoros Precolombinos. Fondo de Promoción de la Cultura. Banco Popular. 17–24. Bogotá D.C.

LLERAS, Roberto. VARGAS, Arturo.

1990. *Palogordo: la prehistoria de Santander en los Andes Orientales*. En: Boletín Museo del Oro. Banco de la República, No. 26, p. 65-130. Bogotá D.C.

LUMBRERAS, Luis Guillermo.

1974. La arqueología como ciencia social. Ediciones Histar. Lima-Perú.

MINISTERIO DE CULTURA.

2010. Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión. Ministerio de Cultura. En Línea] Tomado de Página del ministerio de cultura: <http://vigias.mincultura.gov.co/Documents/Cartilla-Patrimonio-Cultural-para-todos-pdf.pdf>. Fecha de consulta 14 de junio de 2014.

MORALES, Francisco.

Sf. Prospección y excavación. Principios metodológicos básicos. Tomado de <http://www.estudio-arqueologia.es/pdfs/publicaciones/morales.pdf>. Fecha de consulta: 1-11-2016.

MORALES, Jorge y CADAVID, Gilberto.

1984. *Investigaciones Etnohistóricas y Arqueológicas en el área Guane*. FIAN. Bogotá D.C.

MORENO GONZALEZ, Leonardo.

1991. *Pautas de asentamiento: un modelo histórico cultural para la arqueología y la etnohistoria en los dos santanderes*. Humanidades Vol. 20, Núm. 2. 65-70. Bucaramanga.

MORENO GONZÁLEZ, LEONARDO.

2012. "Arqueología del nororiente colombiano. Los teres: Un sitio de asentamiento de las culturas Penguane y Guane ". En: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Volumen 17-2, p.p. 315-342. Bucaramanga.

ORTON CLIVE, TYERS PAUL Y VINVE ALAN.

1997. La Cerámica en la Arqueología. GRIJALBO MONDADORY. Barcelona.

PABÓN VILLAMIZAR, Silvano. 1992.

Los Chitareros: pobladores prehispánicos de Sierras Nevadas.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

PIAZZINI, Carlo Emilio. 2001.

Cambio e interacción social durante la época precolombina y colonial temprana en el Magdalena medio. Revista de Arqueología del Área Intermedia. N° 3, ene-dic. Pág. 53-93. Bogotá D.C.

RENFREW, Collin., & BAHN, Paul.

2008. *Arqueología. Conceptos clave.* Madrid: Akal.

RENFREW, Colin y BAHN, Paul.

2011. *Arqueología. Teoría, métodos y práctica.* Akal. Madrid (España).

RESTREPO, John.

2016. Pprospección y reconocimiento arqueológico para el proyecto portuario multipropósito Darién International Port (área terrestre). Grupo Elemental. Autorización de intervención No. 5669.

RESTREPO, Lina. María.

2015. *Reconocimiento y prospección arqueológica del contrato de concesión minera HFC-152 (6 sectores correspondientes a 3,2 Ha), ubicado en el municipio de Girón, departamento de Santander.* Medellín.

RODRIGUEZ, José Vicente.

2004. *La antropología forense en la identificación humana.* Universidad Nacional. Bogotá.

ROCHERAUX, Henri. 1920.

Les Chitarera, anciens habitants de la région de Pamplona, Colombie. In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 12, 1920. pp. 55-63.

RODRÍGUEZ, Elkin. 1997.

Monitoreo arqueológico línea de transmisión a 230 Kv Opón – Subestación Cimitarra: gentes, campos y palmares, una aproximación a la historia prehispánica de la región Carare. Consultoría Colombiana S.A. Bogotá.

SCHOTTELIUS, Justus Wolfran. 1946. *Arqueología de la Mesa de Los Santos.* En: Revista Educación. Publicación de la Escuela Normal Superior. No. 2 – 3. Bogotá. 137 – 150pg.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

SILVA CELIS, Eliécer. 1946. *Relación preliminar de las investigaciones arqueológicas realizadas en La Belleza, Santander*. Boletín de arqueología Vol.2 Núm. 1, Ene-Mar. 33-41.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (ICANH).

2010. Régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en: Colombia. [En Línea]. Página oficial Instituto Colombiano De Antropología E Historia (ICANH): <http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=4517>. Fecha de Consulta: 24 de Mayo de 2016.

LÓPEZ, Carlos.

1990. Cazadores recolectores tempranos en el Magdalena Medio: Puerto Berrío, Antioquia. Boletín de Arqueología. FIAN: Vol.5, Num.2.

LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO.

1974. La arqueología como ciencia social. Ediciones Histar. Lima-Perú.

MOSCOSO, OSCAR.

2008. Prospección arqueológica: estudio de impacto ambiental línea A 230 KV Comuneros – La Cira Infantas. ISA. Medellín.

REICHEL DOLMATOFF, GERARDO.

1944. Urnas funerarias en la cuenca del Magdalena. En: Revista del Instituto Etnológico Nacional. Bogotá.

SCHIFFER, Michael.

1990. contexto arqueológico y contexto sistémico. Boletín de Antropología Americana. No. 22 (diciembre 1990), pp. 81-93. Tomado de: <http://www.jstor.org/stable/40977893>. Fecha De consulta 13 de Junio de 2016.

SUTHERLAND DONALD

1972. "Preliminary investigations into the prehistory of Santander, Colombia". Thesis. New Orleans, Tulane University. U.S.A. 1972. [s.p].

VELAZQUEZ, Héctor.

2004. Método para estudiar huesos de animales en sitios arqueológicos: ventajas y problemas. En: Revista de Antropología Chilena, Chungará (Arica). Volumen 36 . [En línea]. Tomado de Scielo. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562004000300036. Fecha de consulta: 03 de Junio de 2016.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

ANEXOS.

ANEXO 1. Plan De Manejo Arqueológico-Monitoreo Arqueologico.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: MONITOREO ARQUEOLÓGICO.	
PROYECTO PROSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LOS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA N°S. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha)	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Salvaguardar el Patrimonio Arqueológico identificado de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles. 2. Realizar análisis de los materiales recuperados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos. 3. Generar un documento final que de cuentas de las actividades ejecutadas. 	
METAS:	INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperar los materiales arqueológicos del área monitoreada. 2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección, con los datos que aporte el monitoreo. 3. Conocer yacimientos arqueológicos que se hallen por fuera del área de monitoreo y documentar su estado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licencia de intervención arqueológica para el monitoreo. 2. Acta de capacitación al personal operario (Máquinas). 3. Informe final de las actividades de monitoreo. 4. Registro Fotográfico. 5. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.
APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:	RECURSOS REQUERIDOS:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la remoción de la capa vegetal y de cualquier labor que produzca alteraciones en el suelo y subsuelo. 2. Un día antes de las excavaciones y durante de estas. 3. Se finaliza el monitoreo una vez concluya la remoción de suelo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo director • 1 Auxiliar de arqueología. • 2 obreros. • Un auxiliar en Laboratorio. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Fungibles • GPS – Cámara • Herramientas. 3. Análisis especializados. <ul style="list-style-type: none"> • Carbono 14 (1 fecha) • Restos Óseos. • Macrorrestos.
ACCIONES A DESARROLLAR:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo. 2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes 	

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

- previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo.
3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo.
 4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades.
 5. El personal del proyecto (Gerente, Director, Residente, Director Ambiental, Topógrafo, Geólogo, Administrador o cualquiera con un cargo jerárquico) deberá dar aviso (20) días antes del inicio de las obras al Profesional contratado, para que este prepare la logística de campo y ajuste los términos para la realización de los trabajos arqueológicos.
 6. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH.
 7. El Profesional deberá adelantar las acciones de Monitoreo Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos.
 - Capacitar al personal operario de las máquinas sobre cómo proceder y qué hacer ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos.
 - Coordinar con el personal operario de las máquinas y sus jefes, la forma más expedita de realizar los cortes o remoción de los primeros 50 cm del suelo.
 - Antes de iniciar la operación de las máquinas, se deberá realizar la recolección superficial de todo material arqueológico expuesto en la superficie.
 - Si durante la remoción de los primeros niveles de suelo se llegase a evidenciar acumulaciones de materiales cerámicos, deberá el arqueólogo detener la actividad de remoción mecánica y se procederá a la recolección y excavación manual para la recuperación de los elementos.
 - De hallarse rasgos, oquedades u otra alteración estratigráfica que indique posibles estructuras verticales, se deberá detener la excavación y proceder a la identificación, demarcación y excavación manual de la estructura.
 - Por ningún motivo se debe continuar las excavaciones en el área afectada sin la autorización del arqueólogo responsable.
 8. Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico.
 9. Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales.
 10. El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en los yacimientos, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura.
 11. La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona y/o de la región.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se debe implementar la supervisión de obras en el área cautelada en este PMA en excavaciones a máximo 3 m de profundidad y a mayor profundidad en aquellos sectores donde sean evidenciados rasgos que puedan pertenecer a estructuras funerarias. El acompañamiento arqueológico deberá ejecutarse sobre el área zonificada con potencial arqueológico medio. Cada

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

una de las actividades acompañadas deben registrarse en las respectivas fichas indicando las profundidades de intervención en suelo y el nombre de la obra civil realizada, asimismo debe tomarse registro fotográfico y la ubicación espacial de las actividades acompañadas.

En caso de hallarse material cultural en cualquiera de las actividades civiles mencionadas arriba, se debe parar por completo la actividad que se esté realizando y evaluar los materiales o rasgos hasta que se verifique el tipo de contexto y se recuperen las evidencias; si los hallazgos corresponden a estructuras funerarias o domésticas, se debe retirar la maquinaria a otro sector de la obra, como mínimo a 70 m de distancia del sitio del hallazgo y acordonar el sitio, para realizar un posterior salvamento arqueológico.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN PROSPECCIÓN:

Magna-Sirgas_ Gauss_ Bogotá
Origen de longitud: W74°.04.650´
Factor de escala: 1.0000000
Falso este: 1000000.0
Falso norte: 491767.0

LUGAR DE APLICACIÓN:

- El monitoreo se debe realizar de manera directa sobre toda el Área de influencia directa del proyecto, es decir, la totalidad de las áreas de los dos Zodmes.

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

POLIGONOS	ESTE	NORTE	ÁREA (m2)
Área monitoreo	1089637,31	1211724,29	5432,4
	1089645,61	1211679,69	
	1089521,89	1211680,19	
	1089526,43	1211728,29	

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

- Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de Obras y personal con el fin de sensibilizar en cuanto al acompañamiento que se realizará en los descapotes, cortes y rellenos y excavaciones programadas en cada una de las intervenciones a realizarse.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Licencias ante el ICANH.
- Informe final de rescate y monitoreo.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de monitoreo.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

Titular del título minero:
Jorge Luis Toscano Navas C.C. 13.818.085 De Bucaramanga; **María Helena Rodríguez Ordoñez** C.C. No. 28.379.100 De San Gil.
Celular: 3102876639

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

1. ICANH

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

PRESUPUESTO:

Personal: \$ 8.500.000
 Viáticos: \$ 13.600.000
 Transporte: \$ 4.000.000
 Herramientas y Fungibles: \$ 400.000
 Laboratorio y Análisis Especializados: Por definir. Se estima (\$7.000.000)
TOTAL MES (sin análisis) : \$ 26.500.000

TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Seis meses a partir de la aprobación de este documento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

- Planos de las áreas del monitoreo
- Fichas de registro (anexo digital) de las actividades.

ANEXO 2.

Plan de Manejo Arqueológico-Divulgación de los resultados Obtenidos en campo

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.

PROYECTO: PROSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LOS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA N°S. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha)

OBJETIVO:

- Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del proyecto civil y personal encargado de las obras, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país.

METAS:

1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto.
2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Registro Fotográfico.
2. Planilla de asistencia.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

RECURSOS REQUERIDOS:
1. Personal:

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador ambiental).
2. Cada seis meses, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo).

- Un arqueólogo.
 - Un coordinador social.
- 2. Materiales:**
- Video Beam.
 - Fichas de registro.
 - Materiales arqueológicos (replicas)
 - Folletos y/o plegables.
 - Fotocopias.

ACCIONES A DESARROLLAR:

El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.

Se trata de realizar dos tipos de socialización: *la primera* realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional social del proyecto y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. *La segunda*, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.

Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?

¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?

Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:

Suspender toda obra que se esté realizando en el área.

Aislar la zona con cinta de seguridad.

Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo.

Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo.

Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo.

Dar aviso al arqueólogo responsable del monitoreo y/o a la arqueóloga N. Claudina Agudelo (Cel. 3194454249) quien conoce el procedimiento y dará informe a la autoridad competente.

Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.

El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

Acciones a Desarrollar.

Se proponen las siguientes medidas con el fin de dar a conocer a la comunidad los hallazgos encontrados, y los protocolos de recuperación, divulgación establecidos, del mismo modo, la información relacionada con el Instituto Colombiano de Antropología como estamento encargado de la gestión del patrimonio arqueológico.

Casa de la Cultura y Grupos de Vigías del Patrimonio.

En la que se busca indagar sobre las concepciones que se tienen del Patrimonio arqueológico, y la manera como se recurre a ello en la vida diaria. Del mismo se busca dar a conocer la importancia de la preservación de estos vestigios, y mostrar la existencia del Instituto Colombiano de Antropología, y la legislación vigente sobre el patrimonio arqueológico.

Población Joven.

Realizar un taller con lo alumnos de la escuela veredal de 5°, al respecto del papel de la arqueología, y la importancia de conocer el pasado.

Personal de la Obra.

Capacitación inicial a todo el personal que valla a intervenir en la obra, y que tenga inferencia sobre el suelo y subsuelo. Dando a conocer la legislación al respecto y los protocolos mínimos que se deben de seguir en caso de evidenciar vestigios.

De igual manera, se hará visible el ente encargado del control de la legislación actual sobre el Patrimonio arqueológico, la dirección y teléfonos de contacto, al mismo tiempo de lo que se debe hacer en caso de tener hallazgos en una situación específica.

LUGAR FÍSICO DE APLICACIÓN:

1. Área destinada al proyecto y/o instalaciones de la empresa.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

Titular del título minero:

JORGE LUIS TOSCANO NAVAS C.C. 13.818.085 DE BUCARAMANGA; **MARÍA HELENA**

RODRÍGUEZ ORDOÑEZ C.C. No. 28.379.100 DE SAN GIL.

Celular: 3102876639

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

ICANH

Arqueólogo contratado para la socialización.

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------

PROSPECCIÓN Y-RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE LOS RÍOS FONCE Y SUÁREZ, EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE A LAS LICENCIAS ESPECIALES DE EXPLOTACIÓN MINERA NOS. SL-0367-68 Y SL-0366-68 (8,23 ha).

FECHA:
19/11/2016

AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA No:5998

PRESUPUESTO:

Honorario: 1.700.000

Transporte 1.900.000

Materiales: 500.000

Alquiler de Video Beam: 350.000

TOTAL: \$4.550.000

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

1. No aplica

ANEXO 3. FICHAS DE LABORATORIO

Revisó: CA DS	Investigador: CLAUDINA AGUDELO- DANIEL SANCHEZ	Versión (Fecha): d/m/año
---------------------	--	--------------------------------